

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein ressourcenorientierter Blick auf ADHS

Voraussetzungen für eine stärkenorientierte
Lernumgebung

Eingereicht von: Martina Borrelli

Begleitung: Annette Krauss

Eingereicht am: 24. Juni 2022

Abstract

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es den wissenschaftlichen Kenntnisstand bezüglich Stärken von Kindern mit ADHS abzubilden. Daneben wird der Frage nach möglichen Handlungsempfehlungen für eine stärkenorientierte Lernumgebung im Kontext Schule nachgegangen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird anhand von sechs Studien eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Es konnten vier Stärken ausgemacht werden: divergentes Denken, Hyperfokus, hohes Energieniveau und Einfühlungsvermögen. Auf diesen basierend werden Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet. Von den Lehrpersonen sind viel Flexibilität, Struktur, Offenheit, Feingefühl und Abwechslung im Unterricht gefragt. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Kinder mit ADHS häufig mehr könnten als sie zeigen. Aufgabe der Schule ist es dies wahrzunehmen und entsprechend zu handeln.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Theoretischer Hintergrund.....	3
2.1	Zentrale Begriffe	3
2.1.1	Fähigkeit	3
2.1.2	Fertigkeit.....	3
2.1.3	Eigenschaft	4
2.1.4	Persönlichkeitsmerkmal.....	4
2.1.5	Stärke	4
2.1.6	Persönliche Ressourcen	4
2.2	Störungsbild ADHS.....	5
2.2.1	Hauptmerkmale.....	5
2.2.1.1	Unaufmerksamkeit	5
2.2.1.2	Hyperaktivität.....	6
2.2.1.3	Impulsivität.....	6
2.2.2	Begleiterscheinungen.....	6
2.2.3	Häufigkeit und Verbreitung.....	7
2.3	Ursachen und Entwicklung.....	7
2.3.1	Erklärungsansätze	7
2.3.1.1	Genetik	7
2.3.1.2	Hirnstruktur	8
2.3.1.3	Psychosoziale Faktoren	8
2.3.1.4	Umwelteinflüsse.....	8
2.3.1.5	Weitere Umwelteinflüsse	8
2.3.2	Verlauf und Folgen	9
2.3.2.1	Entwicklung vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter.....	9
2.3.2.2	Lern- und Verhaltensschwierigkeiten	9
2.3.2.3	Weitere Problemfelder	9
2.4	Diagnostik, Therapie und Förderung.....	10

2.4.1	Diagnostik.....	10
2.4.1.1	DSM	10
2.4.1.2	IDC	11
2.4.1.3	Tests	11
2.4.2	Therapieansätze und Förderung.....	11
2.4.2.1	Verhaltenstherapie.....	12
2.4.2.2	Selbstregulationstraining.....	12
2.4.2.3	Exekutive Funktionen	12
2.4.2.4	Medikamentöse Behandlung	12
2.4.2.5	Kombination von Therapien.....	13
2.4.2.6	Verhaltensbezogene Interventionen in der Schule.....	13
2.4.2.7	Interventionen im Alltag	13
2.5	Schwächen vs. Stärken	13
2.5.1	Positive Eigenschaften.....	14
2.5.2	Die Bedeutung und Förderung von Stärken und anderen Ressourcen	15
2.6	Fragestellung	16
3	Forschungsmethodik	17
3.1	Wahl der Literatur	17
3.2	Aufbau und Vorgehensweise der Auswertung.....	20
3.2.1	Vorstellung der Studien	20
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	20
3.2.3	Kategoriensystem	22
4	Ergebnisse.....	23
4.1	Beschreibung der Studien.....	23
4.1.1	De Schipper et al. (2015).....	23
4.1.2	Climie, Saklofske, Mastoras & Schwean (2017).....	24
4.1.3	Mahdi et al. (2017)	25
4.1.4	Mahdi et al. (2018)	26
4.1.5	Lüdeke, Linderkamp & Cevani (2019).....	26
4.1.6	Sedgwick, Merwood & Asherson (2019)	27

4.2	Ergebnisse der Studien	28
4.2.1	Kognition	28
4.2.1.1	Divergentes Denken	29
4.2.1.2	Non-konformistisches Denken.....	29
4.2.1.3	Hyperfokus	29
4.2.1.4	Kreativität.....	30
4.2.1.5	Flexibilität	31
4.2.2	Energie.....	31
4.2.3	Emotionen.....	32
4.2.3.1	Emotionsregulierung	32
4.2.3.2	Selbstakzeptanz	33
4.2.3.3	Einfühlungsvermögen	33
4.2.4	Sozial- und Selbstkompetenzen.....	34
4.2.4.1	Humor.....	34
4.2.4.2	Hilfsbereitschaft	34
4.2.4.3	Resilienz.....	34
4.2.4.4	Sublimation	35
4.2.5	Sonstige.....	35
4.2.5.1	Neugier.....	35
4.2.5.2	Abenteuerlust	35
4.2.5.3	Sonstige	36
5	Diskussion.....	37
5.1	Beantwortung der Forschungsfrage.....	37
5.1.1	Stärken von Kindern mit ADHS.....	37
5.1.1.1	Stärken im Bereich Kognition.....	37
5.1.1.2	Stärken im Bereich Energie.....	38
5.1.1.3	Stärken im Bereich Emotionen	39
5.1.1.4	Stärken in den Bereichen Sozial- und Selbstkompetenzen	40
5.1.1.5	Stärken in sonstigen Bereichen	41
5.1.2	ADHS-freundliche und stärkenorientierte Lernumgebung	42
5.1.2.1	Voraussetzungen für eine ADHS-freundliche Lernumgebung	42
5.1.2.2	Voraussetzungen für eine stärkenorientierte Lernumgebung.....	43

5.2	Reflexion der Forschungsmethodik.....	45
5.3	Relevanz der Befunde für die Praxis.....	46
5.4	Ausblick für weitere Forschung.....	46
6	Schlusswort.....	47
	Quellenverzeichnis.....	VI
	Abbildungsverzeichnis.....	IX
	Tabellenverzeichnis.....	IX
	Anhang 1.....	X
	Anhang 2.....	XIII

Verwendete Abkürzungen

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
CSV	Character strengths and virtues handbook
DISYPS-II	Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-IV/TR	Vierte Auflage des DSM mit Textrevision
DT	Divergent Thinking
EI	Emotionale Intelligenz
EQi:YV-Brief	Emotional Quotient Inventory: Youth Version-short form
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICD-10-GM	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – German Modification
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth Version
MSCEIT-YRV	Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test – Youth Research Version
NRS	Numeric Rating Scale
SHP	Schulische Heilpädagog_in
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
WHO	World Health Organization

1 Einleitung

Handelt es sich bei dem Phänomen ADHS¹ tatsächlich um eine Störung? Bringt ADHS ausschliesslich Defizite mit sich? Ist das Kind nicht einfach anders und passt sich nicht den gesellschaftlichen Erwartungen an? Diese Fragen mögen provozieren, scheint doch die Ausgangslage aus wissenschaftlicher Sicht aufgrund jahrelanger Forschung eindeutig. Doch ist sie das wirklich?

Im Schulalltag wird das Thema ADHS meist mit folgeschweren, negativen Erwartungen verknüpft. Ein Kind bekommt die Diagnose und ist einem grossen Risiko der Stigmatisierung ausgesetzt (Stark-Städele, 2005). Es entsteht eine negative Spirale, in der vom Umfeld Probleme erwartet werden, die nicht anders können als eintreffen (Honos-Webb, 2007). Mit Beginn der Recherche für die Masterarbeit erhärtete sich der Eindruck, dass nicht nur die Praxis, sondern auch die Fachliteratur, Studien und Artikel stark von einer defizitorientierten Sichtweise geprägt sind. Allein die Begrifflichkeiten von Störung und Krankheit weisen darauf hin, dass die Forschung auf das Aufdecken negativer Auswirkungen ausgerichtet ist.

Im Gegensatz dazu stehen verschiedentliche Hinweise in der Fachliteratur über positive Fähigkeiten von Schulkindern mit der Diagnose ADHS. Simchen (2015) nennt kreativ sein, mehrdimensionales Denken, eine ausgeprägte Fantasie und die besondere Gabe, ihre Mitmenschen schnell zu durchschauen als einige davon. Auch Honos-Webb (2007) betont aus Erfahrung in ihrer therapeutischen Praxis die systematisch übersehenen Stärken dieser Kinder. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob sich diese positiven Zuschreibungen wissenschaftlich überprüfen lassen und was mögliche Funde für die Praxis zur Folge haben könnten. Dies wird in der vorliegenden Masterarbeit systematisch untersucht. Als leitende Forschungsfrage dient hierbei die folgende:

„Inwiefern lassen sich anhand des empirischen Kenntnisstandes zu den Stärken von Kindern mit ADHS Handlungsempfehlungen ableiten?“

Ziel dieser Arbeit ist es, den wissenschaftlichen Kenntnisstand bezüglich Stärken von Kindern mit ADHS abzubilden. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, wie ein Kind trotz einer Diagnose seine Stärken entfalten und sich optimal entwickeln kann. Im Idealfall kann die Sichtweise vom Schulpersonal in der Praxis insofern verändert werden, als dass, wenn eine Lehrperson von einem Kind mit ADHS erzählt, sie es nicht nur mit der Formel *Kind mit ADHS-Diagnose = stört den Unterricht* assoziiert, sondern vermehrt aufmerksam für positive Zuschreibungen wird. Ein

¹Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätsstörung.

Grundgedanke ist hier, in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz (Häussler, 2016), dass die Umwelt dem Kind angepasst und nicht in erster Linie das Kind verändert werden soll.

Was mit der Arbeit nicht angestrebt wird, ist, mögliche Wege aufzuzeigen, wie das Verhalten des Kindes geändert werden kann. Es wird dabei nicht angezweifelt, dass Therapien unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll und für das Kind und sein Umfeld hilfreich sein können.

Von Beginn der Themenwahl zeichnete sich ab, dass eine empirische Untersuchung aus organisatorischen Gründen ausgeschlossen werden würde. Zudem hätte eine einzelne Studie zu wenig Aussagekraft für die Beantwortung der Forschungsfrage. Die Wahl fiel deshalb auf eine systematische Literaturarbeit. Die Auswertung der verwendeten Literatur erfolgte nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016). Im Rahmen ihrer wurden sechs nach definierten Kriterien ausgewählte Studien systematisch untersucht und die Ergebnisse nach herausgearbeiteten Kategorien ausgewertet.

Im folgenden Kapitel werden theoretische Grundlagen zum besseren Verständnis der ganzen Arbeit geschaffen. Darin enthalten sind zentrale Begriffe und eine Übersicht zu Themen, die in enger Verbindung zu ADHS und dem Titel dieser Arbeit stehen. Die ausführliche Formulierung der Fragestellung leitet über in das Kapitel Forschungsmethodik, in welchem die bereits erwähnte Methode detailliert beschrieben wird. Im Anschluss erfolgt die Präsentation der Studien mit den zugehörigen Ergebnissen. Letztere werden im Kapitel Diskussion analysiert und interpretiert, damit in der Folge Schlüsse daraus gezogen werden können und die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Am Ende der Arbeit wird in einem Schlusswort ein Fazit über das ganze Werk und dessen Entstehung gezogen.

2 Theoretischer Hintergrund

Als Grundlage für die gesamte Arbeit und insbesondere für die Analyse der ausgewählten Studien, werden in diesem Kapitel als Erstes zentrale Begriffe geklärt. Darauffolgend werden das Störungsbild ADHS, Ursachen und mögliche Entwicklungen beleuchtet sowie Diagnostikverfahren, Therapien und Förderansätze erläutert. Anschliessend folgt der Bericht von in der Fachliteratur verschiedentlich vorkommenden Stärken im Zusammenhang mit ADHS. Der Begriff Stärke wird zudem aus psychologischer Sicht charakterisiert. Abschliessend für dieses Kapitel und überleitend in die Forschungsmethodik werden die Hauptfragestellung und daraus abgeleitete Unterfragen formuliert.

2.1 Zentrale Begriffe

In der vorliegenden Arbeit werden einige Begriffe verwendet, bei denen eine Klärung der Definition sinnvoll erscheint. Sie können je nach Bezugsrahmen und Autorenschaft unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Deshalb werden diese Bezeichnungen genau definiert und in den Kontext dieser Arbeit eingebettet.

2.1.1 Fähigkeit

Der Begriff der Fähigkeit nimmt in dieser Arbeit eine prägnante Rolle ein, da er in gewisser Weise demjenigen des Defizits gegenübersteht. Er wird teilweise synonym mit Fertigkeiten verwendet, jedoch bestehen gemäss verschiedenen Quellen klare Unterschiede zwischen den Begriffen. Im Duden steht Fähigkeit für eine „geistige, praktische Anlage, die zu etwas befähigt; Wissen, Können, Tüchtigkeit“ und als Synonyme werden u.a. „[Geistes]gabe, Möglichkeiten, Anlage und Begabung“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022) genannt. Eine andere Definition der Fachhochschule Nordwestschweiz (2022) sieht Fähigkeiten als „in der konkreten Handlungssituation aktivierte, gebündelte, zur Problemlösung eingesetzte, persönliche Ressourcen. Sie sind die Grundlage für die Entwicklung von Kompetenzen. Unterschieden werden fachliche, methodische, soziale und personale Fähigkeiten“ (ebd.). Fähigkeit wird also als etwas verstanden, das jemand in sich trägt, eine Art Potential, das in bestimmten Situationen zum Zuge kommt.

2.1.2 Fertigkeit

Fertigkeit dagegen bedeutet eine „bei der Ausführung bestimmter Tätigkeiten erworbene Geschicklichkeit; Routine, Technik“ und als Synonyme werden u.a. „Kenntnis, Erfahrung, Geübtheit, Fingerfertigkeit“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022) genannt. Die Fachhochschule Nordwestschweiz (2022) versteht unter Fertigkeiten: „Durch Lernen und Üben erworbene und weitgehend automatisierte Verfahrensweisen und Techniken. Unterschieden wird zwischen operationellen, formalisierten, kognitiven und Beziehungs-Fertigkeiten“ (ebd.). Fertigkeit steht also für etwas, das erworben wurde und in einem Handeln oder in einer Tätigkeit sichtbar wird.

2.1.3 Eigenschaft

In Bezug auf ADHS wird häufig von Eigenschaften der Betroffenen gesprochen. Eigenschaft wird definiert als „zum Wesen einer Person oder Sache gehörendes Merkmal; charakteristische [Teil]beschaffenheit oder [persönliche, charakterliche] Eigentümlichkeit“, als Synonyme werden u.a. „Besonderheit, Merkmal, Wesenszug“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022) genannt.

2.1.4 Persönlichkeitsmerkmal

In einem ähnlichen Kontext wie Eigenschaft kommt in der Literatur auch Persönlichkeitsmerkmal wiederholt vor. Heckhausen und Heckhausen (2018) bezeichnen Persönlichkeitsmerkmale als einzelne Facetten der Persönlichkeit, die als zeitstabile Eigenschaften betrachtet werden. Im Duden wird Persönlichkeit als alleinstehender Begriff als die „Gesamtheit der persönlichen (charakteristischen, individuellen) Eigenschaften eines Menschen“ beschrieben, dabei werden Synonyme, wie zum Beispiel „Charakter, Wesensart“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022) aufgeführt. Da, wie unter Eigenschaft definiert, „Merkmal“ als Synonym von Eigenschaft gesehen wird, wird Persönlichkeitsmerkmal im Kontext dieser Arbeit als bedeutungsgleiches Wort zu Eigenschaft verwendet. Das Gleiche gilt für den Begriff Persönlichkeitseigenschaften, der insbesondere in Bezug auf Diagnostik und Tests vorkommt (Spektrum, 2022). Wie Heckhausen und Heckhausen (2018) betont auch Wirtz (2021), dass Persönlichkeitsmerkmale zeitlich relativ stabil sind, sie allerdings durch gravierende Lebensveränderungen beeinflusst werden können. Im Englischen wird das Wort „trait“ oder „personality trait“ sinn- gleich für Persönlichkeitsmerkmal eingesetzt.

2.1.5 Stärke

Ein weiterer zentraler Begriff für die vorliegende Arbeit ist die Stärke als Zuschreibung zu einer Person. Sie steht der Schwäche, resp. dem Defizit gegenüber und wird von Wirtz (2021) wie folgt definiert:

[engl. character strengths, virtues], [KLI, PER], Charakterstärken (moralisch pos. bewertete Eigenschaften) und Tugenden sind zentrale Begriffe der Positiven Psychologie Zwischen Menschen gibt es stabile und generelle individuelle Unterschiede in den Charakterstärken, für die Veränderbarkeit und Trainierbarkeit angenommen wird, da sie auch von den Lebensumständen einer Person abhängen und durch gezielte Aktivitäten verändert werden können. (Wirtz, 2021, S. 1335)

Die Stärke ist also einer Eigenschaft einer Person resp. einem Persönlichkeitsmerkmal zuzuordnen, allerdings nicht neutral, sondern mit einer moralisch positiven Bewertung.

2.1.6 Persönliche Ressourcen

Die persönlichen Ressourcen eines Individuums stehen in einem direkten Zusammenhang mit den vorangegangenen Begriffen. Sie werden als „die Gesamtheit an Wissen, Kenntnissen, Fertigkeiten,

Haltungen, Persönlichkeitsmerkmalen, Begabungen, Beziehungen, Netzwerken etc., die einer Person als Potential zur Verfügung stehen“ (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2022), verstanden und bilden für einen ressourcenorientierten Blick auf ADHS eine essenzielle Grundlage.

2.2 Störungsbild ADHS

Die Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitäts-Störung, kurz ADHS, gilt als weltweit häufigste Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter (Jenni, 2021). Mit seiner vielfältigen Ausprägung lässt sich das Störungsbild von ADHS durch verschiedene Hauptmerkmale umschreiben, diese werden sogleich vorgestellt. ADHS wird zudem durch Begleiterscheinungen charakterisiert, auf welche ebenso eingegangen wird. Darüber hinaus folgt ein Abriss zur Verbreitung und Häufigkeit der Störung.

2.2.1 Hauptmerkmale

In der Fachliteratur wird ADHS fast durchgehend mit den drei Kernsymptomen Hyperaktivität, mangelnder Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit charakterisiert. Gawrilow (2016) betont gar, dass alle diagnostizierbaren ADHS-Subtypen diesen Kernsymptomen zugeordnet werden können. Die Unaufmerksamkeit sei dabei als singuläres Konstrukt zu betrachten. Hyperaktivität und Impulsivität treten dagegen häufig gemeinsam auf. Das klinische Erscheinungsbild von ADHS kann sich insgesamt sehr heterogen äussern, weshalb Jenni (2021) dafür plädiert, passenderweise von einem Spektrum zu sprechen. Die drei Kernsymptome werden im Folgenden einzeln beschrieben.

2.2.1.1 *Unaufmerksamkeit*

Die Unaufmerksamkeit „zeichnet sich bspw. durch Nichtbeachten von Details, Flüchtigkeitenfehler bei Schulaufgaben oder anderen Tätigkeiten, unvollständigem Ausführen von Anweisungen und Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder im Spiel für längere Zeit aufrecht zu halten, aus“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 5). Aufmerksamkeit wird als Sachverhalt beschrieben, „bei dem jemand zielbezogen und stetig einer komplexeren Tätigkeit nachgeht und die gewünschten Ergebnisse erreicht“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 8). Die Aufmerksamkeit ist also

„das Ergebnis einer komplexen Handlung. Planungsschritte wurden erörtert und der Reihe nach ausgeführt, um zum gewünschten Resultat zu gelangen. Aufmerksamkeit ist abzugrenzen von einer Fähigkeit, die jemand hat, vielmehr drückt sie das Handeln einer Person aus. Um sie in einer geforderten Situation abrufen zu können, muss die handelnde Person über die nötigen Fertigkeiten und Wissen verfügen, ihr Vorgehen zielbezogen zu organisieren, die Ausführung der Handlung zu steuern und sie dafür metakognitiv zu überwachen. Damit dies gelingen kann, müssen unpassende Umgebungsreize ausgeblendet und unvereinbare Handlungen unterlassen werden. Häufig haben Kinder mit ADHS genau damit Probleme“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 8).

D.h. genau diese beschriebene Handlung der Aufmerksamkeit bereitet den Menschen mit ADHS Probleme und führt zu der genannten Unaufmerksamkeit.

2.2.1.2 *Hyperaktivität*

Von aussen häufig als erstes wahrgenommen wird die Hyperaktivität (Gawrilow, 2016). Mit Händen und Füßen herumzappeln, auf dem Stuhl herumschlittern und im Klassenzimmer herumlaufen sind vielfach beobachtete Merkmale davon. Lauth (2014) betont, dass diese motorische Unruhe insbesondere dann auftritt, wenn z. B. im Unterricht Stillsitzen erwartet wird oder die Kinder geordnet in einer Schlange anstehen müssen. Betroffene Kinder können zudem Schwierigkeiten haben, einem ruhigen Spiel oder einer ruhigen Aktivität nachzugehen (ebd.).

2.2.1.3 *Impulsivität*

Impulsivität gilt als das dritte typische Hauptmerkmal von ADHS (Lauth, 2014). Ebd. nennt es auch unbedachtes, voreiliges Handeln. „Ein ADHS-Kind hat oft Mühe damit zu warten, bis es an der Reihe ist, es unterbricht und stört häufig andere, platzt in Spiele oder Gespräche hinein“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 5). Zudem kann es nicht warten, bis es seine Frage stellen darf oder beantwortet an die Klasse gestellte Fragen, ohne aufgerufen zu werden (Gawrilow, 2016).

2.2.2 *Begleiterscheinungen*

Im Unterschied zu vielen anderen psychischen Störungen wird ADHS dadurch charakterisiert, dass es häufig – Jenni (2021) spricht von bis zu 70% – von komorbiden Störungen² begleitet wird. Brown (2018) vergleicht Lern- und psychische Störungen mit einem fehlerhaften Softwareprogramm, das einzelne Funktionen tangiert. ADHS stellt er dagegen einem gestörten Betriebssystem gegenüber, das eine grundlegende Schwäche für das Individuum darstellt und viele kognitive Funktionen beeinträchtigt. Dieser Vergleich mag auf den ersten Blick erstaunen, zeigt jedoch die hohe Komplexität und Vielschichtigkeit von ADHS auf.

Neben den erläuterten Hauptmerkmalen treten häufig Begleiterscheinungen wie Leseschwäche, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche sowie allgemeine Lernschwäche auf. Diese werden teilweise durch Planungsschwierigkeiten, sprachliche Defizite oder Mühe mit dem Umgang mit eigenen Gefühlen begleitet. Auch können sich negative Auswirkungen auf das Sozialverhalten zeigen. (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 5)

Andere Komorbiditäten können Schlaf-, Angst- und Tic-störungen, depressive Symptome sowie Entwicklungsstörungen der Motorik sein (Jenni, 2021). „Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und die genannten Erscheinungen stellen keine zwingenden Kriterien für die Diagnose ADHS dar.

² Für einen ressourcenorientierten Blick auf das Kind sind diese Komorbiditäten nur bedingt relevant, bzw. durch die offene Haltung dem nicht normkonformen Verhalten gegenüber wird ihnen sowieso Rechnung getragen. Für den Einzelfall kann es aber einen grossen Unterschied machen, ob komorbide Störungen vorhanden sind oder nicht, weshalb trotzdem kurz auf sie eingegangen wird.

Nichtsdestotrotz bilden sie eine nicht zu vernachlässigende Ergänzung zu den Hauptcharakteristika“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 5).

2.2.3 Häufigkeit und Verbreitung

Eine genaue Prozentzahl zur Verbreitung von ADHS in der Bevölkerung zu nennen, ist schwierig. Die Zahlen zwischen Studien variieren stark, was sich durch methodische Unterschiede, aber auch durch kulturelle Differenzen in der Vergabe der Diagnose erklären lässt. Je nach Quelle ist die Rede von drei bis fünf Prozent aller Kinder weltweit (Lauth, 2014; Gawrilow, 2016; Jenni, 2021). Lange ging man von einem um ein Vielfaches häufigeren Vorkommen bei Jungen als bei Mädchen aus. Die Zahlen bewegen sich jedoch in eine klare Richtung, von achtmal häufiger wird heute teilweise nur noch von einer doppelten Häufigkeit gesprochen (ebd.) und es wird davon ausgegangen, dass bei Mädchen, durch eine geringere Ausprägung von hyperaktiv-impulsivem Verhalten, ADHS eher übersehen wird als bei Jungen (Gawrilow, 2016).

2.3 Ursachen und Entwicklung

Die Frage nach Ursachen für die weit verbreitete Störung wird in der Fachwelt breit diskutiert. Ein gewisser genetischer Anteil scheint gesichert und wie gross andere Einflussfaktoren sind, wird im Anschluss versucht einzuordnen. Im Kapitel 2.3.2 wird der Verlauf der Störung charakterisiert und Folgen daraus abgeleitet.

2.3.1 Erklärungsansätze

Jenni (2021) ordnet die möglichen Erklärungen zur Entstehung der Störung zwei in der Praxis verbreiteten Erklärungsansätzen zu. Nach ihm gibt es eine medizinische Sichtweise, die eine neurobiologisch-genetische Theorie vertritt. Demnach gibt es eine vererbte Komponente, bei der verschiedene Netzwerke im Gehirn betroffen sind, deren Regulation gestört ist. Dies hat neuropsychologische Defizite zur Folge, wie bspw. im Bereich der exekutiven Funktionen. Die Genetik und Hirnstruktur werden in den Unterkapiteln 2.3.1.1 und 2.3.1.2 genauer erläutert. Der zweite Ansatz versucht die psychologische Dimension zu erfassen. Dabei geht es um die psychische und soziale Realität des Kindes. Diese Erklärungsansätze, wie auch Einflüsse der Umwelt, werden in den Unterkapiteln 2.3.1.3 – 2.3.1.5 untersucht.

2.3.1.1 Genetik

In Adoptions- wie auch in Zwillingsstudien konnte aufgezeigt werden, dass zwischen biologisch verwandten Personen eine erhöhte Rate von ADHS besteht (Gawrilow, 2016). Die intensive Forschung in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Studien gibt bedeutsame Hinweise darauf, dass von einer genetischen Beteiligung von rund 70% ausgegangen werden kann. Dabei wird verschiedenen Chromosomen eine Bedeutung für ADHS zugeschrieben, d.h. der Störung liegen vermutlich unterschiedliche

Genotypen zugrunde (Kahl, Puls, Schmid & Spiegler, 2012). Dies bietet eine mögliche Erklärung „für das breite Spektrum der Komorbiditäten und den divergenten Verlauf der Störung“ (Kahl et al., 2012, S. 8).

2.3.1.2 *Hirnstruktur*

In einer Studie untersuchten Shaw et al. (2007) die Hirnentwicklung von 223 Kindern mit der Diagnose ADHS und 223 Kindern ohne Diagnose. Sie fanden mithilfe von MRT-Hirnschans heraus, dass in den meisten Hirnregionen die Entwicklung im Alter von 10-18 Jahren in beiden Gruppen ohne nennenswerte Unterschiede verlief. Im lateralen präfrontalen Kortex konnten sie allerdings bei der Gruppe mit ADHS eine Verzögerung von ca. drei Jahren feststellen. Dieser Bereich spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Aufmerksamkeit und Motorik. In der Regel erreichen Kinder mit ADHS einige Jahre später den gleichen Entwicklungsstand wie ihre Altersgenossen, trotzdem stehen ihnen durch die Verzögerung bestimmte kognitive Fähigkeiten nicht in einem optimalen Umfang zur Verfügung (Jenni, 2021).

2.3.1.3 *Psychosoziale Faktoren*

Schwierige Verhältnisse in der Familie oder in der Schule gelten heute nicht mehr als alleinige Ursache von ADHS (Gawrilow, 2016). Ungünstige psychosoziale Faktoren, wie z. B. niedrige sozioökonomische Schichtzugehörigkeit oder das Fehlen eines Elternteils können jedoch die Kernsymptome verstärken und es können Interaktionsschwierigkeiten mit Personen aus dem nahen Umfeld auftreten (Kahl et al., 2012). Dies kann in der Folge dazu führen, dass komorbide Störungen verstärkt werden (Gawrilow, 2016).

2.3.1.4 *Umwelteinflüsse*

Die Zahl an Studien zur Untersuchung von Effekten gewisser Nahrungsmittel und -zusätze, wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Phosphate, ist gross. Trotzdem gestaltet es sich schwierig eine Kausalität zur Entstehung von ADHS nachzuweisen. Was sich dagegen sagen lässt, ist, dass im Einzelfall eine Anpassung der Ernährung eine grosse Wirkung erzielen kann. Die Ernährung im Allgemeinen und Verträglichkeiten von Lebensmitteln sind bei allen Menschen etwas sehr Individuelles und so kann es sein, dass ein Kind mit ADHS auf gewisse Stoffe mit einer Symptomverstärkung reagiert, auf andere jedoch nicht. Insbesondere bei Kindern mit einer ausgeprägten Impulsivität ist auf eine gesunde Ernährung zu achten (Gawrilow, 2016).

2.3.1.5 *Weitere Umwelteinflüsse*

Es gibt zahlreiche Argumente, die dafür sprechen, dass im Schulalltag den Kindern viel Verständnis für ihr Verhalten entgegengebracht werden sollte und vor allem, dass die Auslöser dafür zu verstanden versucht werden sollten. Gleichzeitig können nicht alle Ursachen behoben werden, wie z. B. das Alter der Einschulung und der Fakt, dass jüngere Kinder häufiger eine ADHS Diagnose erhalten als ältere

Klassenkamerad_innen (Krabbe, Thoutenhoofd, Conradi, Pijl & Batstra, 2014; Morrow, Garland, Wright, Maclure, Taylor & Dormuth, 2012). Gerade aber das Entwicklungsalter scheint ein bedeutsamer Aspekt in der ganzen Diskussion rund um die Verhaltensauffälligkeiten und sollte unbedingt beachtet werden (Jenni, 2021).

2.3.2 Verlauf und Folgen

Da bereits die ADHS-Symptome ein äusserst heterogenes Bild abgeben, lässt sich kein allgemeiner und für alle gültiger Verlauf beschreiben. Jenni (2021) plädiert deswegen, wie schon erwähnt, für den Begriff ADHS-Spektrum (angelehnt an die Autismus-Spektrums-Störung), welcher der Vielseitigkeit und der Vielschichtigkeit der Störung besser Rechnung trägt. Trotz der grossen Unterschiede lassen sich häufig vorkommende Entwicklungsverläufe und Folgen davon herleiten und beschreiben.

2.3.2.1 *Entwicklung vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter*

Oft treten erste Symptome bereits in der frühen Kindheit auf. Hemmi, Wolke und Schneider (2011) fanden heraus, dass Kinder, die im Schulalter eine ADHS Diagnose erhielten, schon im Säuglingsalter Auffälligkeiten zeigten, wie bspw. vermehrtes Schreien, Schlafstörungen und im Kleinkindalter einen ausserordentlich hohen Bewegungsdrang. Jenni (2021) beschreibt weiter, dass sich mit Schuleintritt die Symptome in der Regel verstärken, da die Anforderungen an die Kinder in Bezug auf Konzentration, Ausdauer und Stillsitzen steigen. Bei vielen betroffenen Menschen wachsen sich Hyperaktivität und Impulsivität im Jugendalter aus. Allerdings bleiben Probleme im Bereich der Aufmerksamkeit häufig bestehen oder können sich sogar im Jugend- oder Erwachsenenalter verschlimmern. Das Gleiche gilt für Schwierigkeiten beim Strukturieren und Beginnen von Aufgaben oder bspw. der Emotionskontrolle (Brown, 2018).

2.3.2.2 *Lern- und Verhaltensschwierigkeiten*

Lauth (2014) stellt fest, dass die Schulkarriere von ADHS-Kindern, verglichen mit jener Gleichaltriger, signifikant schlechter verläuft. „Dies ist einerseits auf die häufig vorkommenden Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen, andererseits auf die geringe Unterrichtsbeteiligung zurückzuführen. Hinzu kommen vielfach Verhaltensschwierigkeiten, mit denen sich die Kinder selbst im Weg stehen und welche sie am Lernen hindern“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 6).

2.3.2.3 *Weitere Problemfelder*

Weiter wirkt sich das Verhalten negativ auf die Aufgabenplanung und Handlungsorganisation aus.

„Anstatt Aufgaben strukturiert und geplant anzugehen, fangen ADHS-Kinder einfach mal an, probieren vielleicht aus, machen Fehler, verlieren die Lust und geben schliesslich auf. Es fehlen Problemlöse- und Lernstrategien. Verschärft wird die Problematik durch unkontrolliertes und impulsives Verhalten in unpassenden Momenten, wodurch das Kind Kritik und

Zurechtweisung erntet und sich mehr und mehr bei den Lehrpersonen als auch bei den Klassenkamerad_innen unbeliebt macht. Ihr Verhalten führt bei den anderen Kindern zu Zurückweisung und sie haben mehr Mühe Freunde zu finden, was wiederum einen entscheidenden Einfluss auf ihren Selbstwert und ihre weitere Entwicklung hat“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 6).

2.4 Diagnostik, Therapie und Förderung

Die Diagnose ist ein viel diskutiertes Thema rund um das Thema ADHS. Uneinheitliche Klassifikationssysteme und fehlende allgemein anerkannte Tests machen es schwierig, den Überblick zu behalten (Gawrilow, 2016; Jenni 2021). Ähnlich verhält es sich mit Therapie- und Fördermöglichkeiten. Die Bandbreite an Instrumenten und Ansätzen ist gross und die Symptombilder sind vielseitig. In den folgenden Unterkapiteln werden verschiedene Seiten beleuchtet und diesbezüglich eingeordnet.

2.4.1 Diagnostik

In der Diagnostik von ADHS sind zwei Klassifikationssysteme gebräuchlich. Das Eine ist das DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, der American Psychiatric Association. Es wurde erstmals 1952 publiziert und wurde seither mehrmals neu aufgelegt und in andere Sprachen übersetzt, u.a. auf Deutsch. Das zweite Klassifikationssystem, die ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ist weltweit anerkannt und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben. Die hierzulande gebräuchliche Ausgabe auf Deutsch aus dem Jahr 2010 nennt sich ICD-10-GM, wobei GM für „German Modification“ steht (Gawrilow, 2016).

2.4.1.1 DSM

Trotz der insgesamt grossen Bandbreite an Symptomen können nach dem DSM häufig vorkommende Subtypen festgestellt werden. Einer ist ADHS mit einem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild. Die Kinder wirken dabei im Unterricht oft abwesend und scheinen mit den Gedanken woanders zu sein. Häufig ist diese Form begleitet von Lernschwierigkeiten, die sich bspw. in einer Lese-Rechtsschreibstörung äussern kann. Ein anderes ist das vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild. Dieses kann auch ohne Aufmerksamkeitsschwierigkeiten auftreten und äussert sich nicht selten durch externalisierende Störungen wie oppositionelles Verhalten. Der dritte Subtyp zeigt sich in einem gemischten Erscheinungsbild, also in unaufmerksamem, wie auch hyperaktiv-impulsivem Verhalten. Kinder mit diesem Mischtyp von ADHS haben oft Schwierigkeiten in der Konzentration und in sozialen Beziehungen. Allen Subtypen gemeinsam ist, dass die Störung vor dem zwölften Lebensjahr beginnt (Gawrilow, 2016).

2.4.1.2 IDC

Bei der ICD ist für die Diagnose entscheidend, dass die Störung bereits vor dem sechsten Lebensjahr beginnt. Auch innerhalb der ICD wird zwischen drei Subtypen unterschieden, auf die an dieser Stelle jedoch nicht genauer eingegangen wird. Wichtig für die Einordnung von Studienergebnissen ist dagegen, dass die ICD strengere Vorgaben zur Erteilung einer Diagnose als das DSM macht. Bspw. muss ein Kind in allen drei Bereichen, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, Auffälligkeiten vorweisen. Zudem schliesst das Vorliegen gewisser komorbider Störungen eine ADHS aus, da sie anderen psychischen Störungen zugrunde liegen können. Die Diagnose ADHS kann, unter bestimmten gegebenen Voraussetzungen, auch im Erwachsenenalter gestellt werden (Gawrilow, 2016).

2.4.1.3 Tests

Damit das Kriterium für die Diagnose ADHS erfüllt ist, müssen sich auffällige Verhaltensweisen gemäss den in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Kernsymptomen „über mindestens sechs Monate in einem besorgniserregenden Ausmass in mindestens zwei Lebensbereichen äussern, d.h. in der Schule, zu Hause oder beim Spielen mit anderen Kindern“ (Lauth, 2014, zitiert nach Borrelli, 2021, S. 5). In der Diagnose einschränkend und teils verunsichernd ist die Ausgangslage eines fehlenden allgemein anerkannten Störungsmodells und, dass es keinen zuverlässigen ADHS-Test gibt. Die subjektive Einschätzung von Fachpersonen und Eltern über das Verhalten des Kindes bilden einen entscheidenden Faktor in der Diagnosestellung (Jenni, 2021). Bildgebungsverfahren wie Hirnscans können unterstützend zum Einsatz kommen, sind jedoch als alleiniges Mittel nicht ausreichend aussagend für eine Diagnose (Brown, 2018). Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Störung mit anderen Krankheitsbildern, insbesondere im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten, überschneidet. Eine weitere Schwierigkeit ist die Abgrenzung zwischen entwicklungsbedingtem unreifem Verhalten und einer tatsächlichen Störung (Jenni, 2016).

2.4.2 Therapieansätze und Förderung

Da sich bereits die Diagnostik von ADHS komplex gestaltet, werden daraus abzuleitende und Verbesserung versprechende Therapien in der Öffentlichkeit, wie auch unter Fachleuten, kontrovers diskutiert. Es gestaltet sich schwierig, allgemeingültige Aussagen zu Therapien zu machen (Jenni, 2021). Die Komplexität der Störung verlangt ein genaues Hinschauen, ein ganzheitliches Betrachten des Kindes und eine ausführliche Prüfung, wo der Leidensdruck besonders hoch ist und auf welche unterstützenden Massnahmen und Therapieansätze das Kind gut reagiert. Angestrebt wird dabei keine Heilung, sondern die Reduzierung der Symptome. Es gibt eine grosse Bandbreite an Therapieansätzen, diese reicht von Verhaltenstherapien, über Wahrnehmungstraining bis hin zu medikamentöser Behandlung (Schröder, 2006). Einige davon werden in der Folge im Sinne eines groben Überblicks vorgestellt. Neben den Therapien im klassischen Sinn stehen zahlreiche pädagogische Massnahmen zur Verfügung. Ein kurzer Abriss davon ist ebenso Teil dieses Kapitels. Auf eine vollständige Übersicht der

Therapiemöglichkeiten und anderen Massnahmen wird kein Anspruch erhoben, hierfür gibt es umfangreiche Fach- und Ratgeberliteratur.

2.4.2.1 Verhaltenstherapie

Woolfolk (2014) bezieht sich auf mehrere Studien, u.a. eine Meta-Studie, welche die Wirksamkeit von Verhaltenstherapien untersuchten. Sie führt aus, dass die Auswertung der genannten Studien zu einem eindeutigen Bild führen, und zwar, dass die verhaltenstherapeutischen Massnahmen eine zuverlässig belegte Wirksamkeit zeigten. Innerhalb der Verhaltenstherapie haben sich das Erlernen von operanten Techniken wie Token-Systeme, Selbstinstruktionstraining, soziales Kompetenztraining sowie Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining bewährt (Schröder, 2006).

2.4.2.2 Selbstregulationstraining

Beim Selbstregulationstraining werden verbalisierte Selbstinstruktionen eingeübt. Dazu gehören mentales Kontrastieren, bei dem ein Kind an ein Ziel in der Zukunft denkt und sich zugleich mögliche Hindernisse ausmalt. Dadurch wird ein Ziel zugänglicher und es entsteht eine höhere Bindung dazu. Die erhöhte Motivation eröffnet den Kindern Zugang zum Erlernen von Strategien, die sie näher an ihr Ziel bringen, z. B. dem Erstellen und Nutzen von Wenn-Dann-Plänen (Gawrilow, 2016).

2.4.2.3 Exekutive Funktionen

Die Förderung von exekutiven Funktionen ist eine zentrale Fördermassnahme für Kinder mit ADHS. Die beeinträchtigte Ansteuerung ihrer, resp. die verzögerte Entwicklung, hat bedeutende Auswirkungen auf diverse Alltagshandlungen. Sie hat zudem Einfluss auf die Impulskontrolle, das Strukturieren von Aufgaben, bewusst geplantes und vorausschauendes Handeln sowie das Aufrechterhalten des Fokus auf bspw. eine zu lesende Textpassage (Brown, 2018).

2.4.2.4 Medikamentöse Behandlung

Längsschnittstudien belegen, dass Kinder mit ADHS, die während ihrer Schulzeit medikamentös behandelt werden, bessere Leistungen im Bereich der Lesefertigkeit zeigen. Aber auch in Schreib- und Mathematiktests schneiden sie besser ab und haben bessere Zeugnisnoten als Kinder mit ADHS ohne eine solche Behandlung (Brown, 2018). Im Fokus stehen vor allem die Wirkstoffe Methylphenidat, Amphetamine und Atomoxetin. Zentral bei der Verschreibung ist eine umfassende ärztliche Abklärung, u.a. wegen Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen (Kahl et al., 2012). Jenni (2021) hebt mehrmals hervor, dass als Erstes umgebungsorientierte Interventionen eingeleitet werden sollen, für die noch keine formale Diagnose erforderlich ist. Diese können durch eine veränderte Erwartung des Umfelds bereits erheblich den Druck auf das Kind reduzieren und dadurch zu einer Verringerung der Symptome führen. Erst in einem zweiten Schritt sollten Kind zentrierte Interventionen in den Vordergrund rücken, zu denen auch die medikamentöse Behandlung zählt. Letztere soll nur eingesetzt

werden, wenn die ADHS-Symptome stark ausgeprägt sind, andere Massnahmen keine Wirkung gezeigt haben und der kindliche Leidensdruck hoch ist (ebd.).

2.4.2.5 *Kombination von Therapien*

Erfolge in der kognitiven Verhaltenstherapie erwiesen sich insbesondere dann als nachhaltig, wenn sie durch eine medikamentöse Behandlung unterstützt wurden (Brown, 2018). Diese Aussage wird von Woolfolk (2014) unterstrichen. Sie gibt an, dass gemäss medikamentöser Therapieforschung 70 bis 80% der Kinder mit ADHS zugänglicher für eine Therapie sind, nachdem sie Medikamente eingenommen haben. Gleichzeitig warnt sie davor, voreilige Schlüsse zu ziehen und kurzfristige Verhaltensbesserungen durch Tabletten mit einem nachhaltig wirksamen Therapieerfolg gleichzusetzen.

2.4.2.6 *Verhaltensbezogene Interventionen in der Schule*

Im Unterricht stehen verschiedene Massnahmen zur Verfügung, die teils mit kleinem Aufwand eine entscheidende Verbesserung der Situation des Kindes mit sich bringen können. Werden z. B. mögliche Schwierigkeiten antizipiert, tauchen sie im besten Fall gar nicht erst auf. Anforderungen, wie bspw. die Schwierigkeit oder Länge einer Aufgabe, können reduziert und bei erfolgreicher Bewältigung schrittweise erhöht werden. In empirischen Studien wurde ausserdem nachgewiesen, dass Kinder mit ADHS besser kooperieren und motivierter arbeiten, wenn sie eine Auswahlmöglichkeit zwischen zwei bis drei Aufgaben erhalten. Weitere einsetzbare Mittel sind ein positives Verstärkersystem oder das Time-out, bei dem das Kind kurzzeitig aus einer reizüberladenen Situation herausgenommen werden kann (Gawrilow, 2016).

2.4.2.7 *Interventionen im Alltag*

Darüber hinaus können strukturierende Massnahmen im Alltag den Schwierigkeiten mit der Selbstregulation entscheidend entgegenwirken. Äusserst zentral ist hierbei der Tagesablauf, vom Aufstehen, über das Vorbereiten für die Schule, dem Wahrnehmen von ausserschulischen Terminen, Hausaufgabenenerledigen bis hin zum Zubettgehen. Termine sollten in einem gemeinsam geführten Kalender verbindlich festgehalten werden. Der Arbeitsplatz sollte möglichst reizarm, d.h. aufgeräumt und von möglichen Ablenkungen abgewandt, eingerichtet sein. Hilfen können auch sein, alle Hefte und Bücher eines Schulfachs in derselben Farbe einzufassen. Das Kind darf und soll beim Ideensammeln von solchen Strukturierungshilfen unbedingt miteinbezogen werden (Gawrilow, 2016).

2.5 Schwächen vs. Stärken

Es ist wichtig, auch ein Augenmerk darauf zu legen, was gut funktioniert, damit nicht ein reiner Defizitfokus auf die kognitiven Fehlfunktionen entsteht. Auch funktionierende Bereiche können gezielt beeinflusst und gefördert werden, sodass ein positiveres und selbstwirksames Eigenbild entsteht. Dies kann wiederum helfen, Ressourcen für die Bewältigung von herausfordernden Situationen zu generieren (Gawrilow, 2016).

Es gibt zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Einerseits geht es darum, die sogenannten „Schwächen“ differenziert zu betrachten und nicht nur negative Auswirkungen eines Verhaltenszuges oder einer Charaktereigenschaft in den Vordergrund zu stellen, sondern auch die Vorzüge dieser daraus zu sehen. Denn es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Diagnose ADHS auch „typische“ Stärken mit sich bringt und nicht alles an ADHS die Schulkarriere behindert, was den zweiten Aspekt darstellt. Einige dieser Stärken werden im folgenden Unterkapitel aufgeführt. Im Anschluss erfolgt eine Einordnung ihrer Bedeutung für das Kind.

2.5.1 Positive Eigenschaften

Gawrilow (2016) nennt aus einer eigenen, nicht publizierten Befragung von Lehrern und Eltern folgende häufig genannten Stärken von Kindern mit ADHS:

- „Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn,
- Kreativität,
- Harmoniebedürfnis,
- Nicht-nachtragend-Sein“ (Gawrilow, 2016, S. 23)

Lauth und Neumann (2009) fanden ähnliche positive Einschätzungen:

- „Spontaneität,
- Sinn für Situationskomik
- Ideenreichtum und Kreativität,
- Körperliche Fitness und Spass an Bewegung,
- Gespür für soziale Fairness
- Kratzbürstiger Charme“ (Lauth & Neumann, 2009, S. 30)

Simchen (2015) ergänzt mit Stärken wie mehrdimensionalem Denken, grossem Interesse an Neuem und allgemeine Wissbegierde, der

Fähigkeit, Situationen und Menschen schnell zu durchschauen; Von einer Sache fasziniert, können sie konzentriert, ausdauernd und »bärenstark« arbeiten, sie »hyperfokussieren«, dann sind sie vorübergehend konzentrierter als andere, aber eben nur vorübergehend, solange die Sache für sie neu und interessant ist; Sie haben ein gutes visuelles Gedächtnis mit einem aussergewöhnlichen bildhaften Vorstellungsvermögen; Sie sind sehr sozial, sofort hilfsbereit und spüren, wenn jemand in Not ist. (Simchen, 2015, S. 15)

Dies sind drei Beispiele von Fachliteratur, die sich, wenn auch nur kurz, mit positiven Aspekten von ADHS befassen. Die drei Quellen werden als seriös und im Gesamtwerk als wissenschaftlich fundiert eingeschätzt, trotzdem stellt sich die Frage, ob diese Aussagen empirisch untersucht wurden, bzw. werden können. Wie eingangs erwähnt, beschäftigt sich zahlreiche Forschung ausschliesslich mit den

defizitorientierten Eigenschaften von ADHS. Lesch (2018) plädiert deshalb für ein Umdenken in der Forschung:

The time is ripe to intensify discussion about how research on ADHD can be moved away from the deficit-focused view to a concept that is oriented towards resources a patient might be able to recruit, thus, from a psychopathologic definition to the individual's potential to function at a high level despite impairments in attention, motor control, cognition and emotional regulation. (Lesch, 2018, S. 191)

An welchem Punkt die Forschung in Bezug auf diese von Lesch (2018) geforderten Entwicklung steht, wird in dieser Arbeit systematisch untersucht.

2.5.2 Die Bedeutung und Förderung von Stärken und anderen Ressourcen

Ein Grund, warum es wichtig ist die Stärken der Kinder aufzuspüren und zu fördern, ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Dieses Phänomen besagt, dass, wenn eine Lehrperson mit der Erwartung an ein Kind herantritt, es auf jeden Fall den Unterricht stören und ihm Probleme bereiten wird, dies, aufgrund der Erwartungshaltung, tatsächlich eintreffen wird (Woolfolk, 2014). Das bedeutet, dass der Blickwinkel und Fokus, mit dem eine Lehrperson auf ein Kind schaut, weitreichende Folgen haben kann, und zwar im Guten wie im Schlechten. Folglich ist es essenziell für eine Lehrperson, nicht nur auf die negativen, sondern auch auf die positiven Eigenschaften eines Kindes zu fokussieren.

Climie und Mastoras (2015) halten fest, dass aus der positiven Psychologie ein positiveres Verständnis von Kindern mit ADHS hervorgeht und sich ein stärkenorientierter Ansatz aufdrängt. Ebd. schliessen aus ihren Untersuchungen, dass aus der positiven Psychologie eine ausgeglichene, ganzheitlichere und mehr Mut machende Sichtweise auf eine Population, die üblicherweise durch eine defizitorientierte Brille betrachtet wird, bietet. Sie hat zudem ein grosses Potential den Aufbau von Kapazitäten der Kinder, ihrer Familien und der Schule stärker zu fördern.

Für eine optimale Nutzung und Förderung der Ressourcen betonen Berg & Steiner (2011) immer wieder die Wichtigkeit der kindlichen Perspektive und dem Vertrauen in seine persönlichen Ressourcen. Sie schreiben einem Kind viel Potential zu, selbst Lösungen für eine schwierige Situation zu finden, wenn man ihm die richtigen Fragen stellt und mit seinem engen Umfeld zusammenarbeitet. Weitere Ressourcen können durch die Entwicklung eines Talentportfolios nach Eisenbart, Schelbert und Stockar-Bischofberger (2010) geschaffen werden. Auch hier wird das Kind stark miteinbezogen. In beiden Fällen geht es um konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Förderung persönlicher Stärken und Ressourcen im Allgemeinen, die genauere Untersuchung dieses Thema würde aber den Hauptbestandteil einer weiteren Arbeit ausmachen.

2.6 Fragestellung

Die Wichtigkeit vom Fokus auf mögliche Stärken wurde im letzten Kapitel aufgezeigt. Nun stellt sich die Frage, ob in einem Symptombeschrieb von ADHS neben den Schwächen auch Stärken aufgeführt sein könnten, die nicht nur der Erfahrung in der Praxis entstammen, sondern empirisch untersucht wurden. Daneben scheint es entscheidend, dass die Ergebnisse mit der Schulpraxis in Verbindung gebracht werden. Daraus leitet sich folgende Forschungsfrage ab, die in der vorliegenden Arbeit untersucht wird:

„Inwiefern lassen sich anhand des empirischen Kenntnisstandes zu den Stärken von Kindern mit ADHS Handlungsempfehlungen ableiten?“

Zur Beantwortung dieser Frage werden Erkenntnisse aus aktueller Literatur und empirischer Forschung analysiert und eine Verbindung zum Schulalltag geschaffen. Wie vorgegangen wurde, um diese Fragestellung zu beantworten, wird im folgenden Kapitel erläutert.

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird zuerst beschrieben, wie bei der Wahl der Forschungsliteratur vorgegangen wurde. Anschliessend wird erläutert nach welchem Schema diese im Kapitel 4 vorgestellt, analysiert und ausgewertet wird. Die Auswertung der verwendeten Literatur erfolgt nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016). Diese und das zugehörige Kategoriensystem werden im zweiten Unterkapitel erklärt.

3.1 Wahl der Literatur

Zum Einlesen in das Thema wurde erst verschiedene Fachliteratur, darunter auch populärwissenschaftliche Bücher, quergelesen. Anlaufstellen waren hauptsächlich die Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) sowie jene der Pädagogischen Hochschule Zürich. In einem stetig fortschreitenden Prozess der wachsenden Konkretisierung des Themas kristallisierte sich mehr und mehr die Suchrichtung heraus. Schliesslich ging die Suche über in die Recherche nach empirisch gesichertem Wissen. Hierfür wurde EBSCO-Host stark genutzt, eine Suchmaschine mit Zugriff auf mehrere Datenbanken. Letztere werden hier in alphabetischer Reihenfolge charakterisiert:

APA PsycInfo: Die Datenbank der American Psychological Association (APA) hat die Schwerpunkte Verhaltenswissenschaften und psychische Gesundheit. Unterschiedlichste Sprachen werden abgedeckt, Abstracts und die grosse Mehrheit der Suchergebnisse sind jedoch in englischer Sprache.

Education Source: Auf Bedürfnisse im Bildungswesen ausgerichtet, enthält diese Datenbank wissenschaftliches Material zu allen Bildungsstufen, von der frühen Kindheit bis zur Hochschulbildung wie auch zu Spezialgebieten innerhalb der Pädagogik. Der Schwerpunkt liegt wiederum auf der englischsprachigen Literatur.

ERIC: ERIC steht für Education Resource Information Center und bietet Zugang zu englischsprachiger Literatur und Forschungsberichten im Bildungsbereich.

MEDLINE: Die Quelle für Informationen über Medizin, Krankenpflege, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, das Gesundheitssystem, vorklinische Wissenschaften etc. bietet wiederum Forschungsliteratur in primär englischer Sprache.

Der Zugriff auf die über die genannten Datenbanken gefundenen Studien war über den Account der HfH häufig nicht möglich. Als äusserst hilfreich zeigte sich an dieser Stelle die Webseite reasearchgate.net, ein internationales Netzwerk von Forschenden mit zahlreichen, direkt verfügbaren Publikationen. Einige der untersuchten Studien konnten hierüber abgerufen werden.

Bei der Suche über EBSCO-Host wurden folgende Suchbegriffe eingesetzt:

ADHS stärkenorientiert | ADHS ressourcenorientiert | ADHD perspective | ADHD positive approach school | ADHD strengths-based approach | ADHD positive approach | ADHD cognitive abilities | ADHD hyper focus | ADHD cognitive strength | ADHD divergent thinking | ADHD strength | ADHD strength school | ADHD flexibility | ADHD creativity | ADHD enthusiasm capacity | ADHD trait and ability

Da zum gesuchten Thema nur wenig Studien effektiv gepasst haben, wurde zuerst mit breit gewählten Suchbegriffen gesucht. Nach und nach wurde die Suche aufgrund der Resultate verfeinert und es kristallisierten sich Suchbegriffe heraus, die immer besser passende Ergebnisse lieferten. Bei Termini wie „hyper focus“ wurde die Schreibweise variiert, bspw. mit Bindestrich oder als ein Wort geschrieben.

Die Suchergebnisse wurden in einem ersten Schritt nach Titel und Abstract gefiltert. Nach einem ersten Durchsehen von letzteren und vor allem, wenn über diese Kanäle zu wenig Informationen gewonnen werden konnten, erfolgte ein Querlesen des gesamten Artikels.

Kriterien für das Filtern resp. die Auswahl der Studien werden in der Folge aufgelistet:

- Es wurden nur Artikel berücksichtigt, die eine empirische Erhebung auswerten. Meinungsartikel von Fachpersonen wurden ausgeschlossen.
- Bei der Suche wurde konsequent nach „peer reviewed“ Ergebnissen gefiltert.
- Sprachlich wurden bei der Suche vorerst keine Einschränkungen gemacht, da bei den Ergebnissen fast ausschliesslich Titel auf Englisch erschienen. Am Ende wurden Titel auf Englisch und auf Deutsch berücksichtigt.
- Aufgrund der schmalen Studienlage wurde die ursprünglich gedachte Einschränkung der Stichproben auf das Grundschulalter („elementary school“/age 6-12) bei weniger als zehn Suchtreffern geöffnet. Es wurden dadurch Studien miteinbezogen, die über die Lebensdauer der Proband_innen Daten erhoben. Da sich Persönlichkeitsmerkmale über die Lebensdauer in der Regel nicht signifikant ändern (Heckhausen & Heckhausen, 2018; Wirtz, 2021), lässt sich rückschliessen, dass sich die gefundenen Eigenschaften auf das Grundschulalter übertragen lassen. Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass sich in der Studie von Lüdeke, Linderkamp und Cevani (2019) keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf das Alter feststellen liessen.
- Zur Grösse der Stichprobe wurde wegen der kleinen Anzahl an Suchtreffern keine Einschränkung gemacht.
- Die gefundenen Studien sind allesamt jüngeren Datums, weswegen sich die Jahreszahl als Filterkriterium erübrigte. De Schipper et al. (2015) beschreiben, dass sie, trotz intensiver

Recherche in zahlreichen Datenbanken, zum Zeitpunkt ihrer Datenerhebung zum gleichen Thema kaum relevante Forschung finden konnten und insbesondere eine einheitliche Nomenklatur fehlte.

- Berücksichtigt wurden nur Studien, die positive Eigenschaften von Kindern, bzw. Jugendlichen und Erwachsenen mit der Diagnose ADHS, untersuchten. Handelte es sich dagegen um defizitorientierte Erhebungen, über stärkende und/oder kompensierende Therapiemethoden, Förderprogramme und/oder Hochbegabte, wurden die Titel ausgeschlossen.
- Eine Studie musste mangels Zugriffsrechte ausgeschlossen werden.

Zu Beginn der insgesamt äusserst zeitaufwändigen und anspruchsvollen Recherche zeichnete sich ab, dass es nicht einfach sein würde, Studien zu finden, die genau auf die Fragestellung passten. Nach mehreren Rückschlägen und Neuanfängen zahlte sich der Durchhaltewillen im Suchprozess jedoch aus und es konnte eine bescheidene Anzahl an thematisch treffenden Titeln gefunden werden. In der Folge werden diese aufgelistet:

- Abraham, A., Windmann, S., Siefen, R., Daum, I. & Güntürkün, O. (2006). *Creative Thinking in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.³
- Climie, Saklofske, Mastoras & Schwean (2017). Trait and Ability Emotional Intelligence in Children With ADHD.
- De Schipper et al. (2015). Towards an ICF core set for ADHD: A worldwide expert survey on ability and disability.
- Ek, U., Fernell, E., Westerlund, J. & Holmberg, K. (2007). *Cognitive strengths and deficits in schoolchildren with ADHD*.⁴
- Lüdeke, Linderkamp & Cevani (2019). Differenzielle Analysen zum Zusammenhang zwischen Kreativität und ADHS bei Kindern und Jugendlichen.
- Mahdi et al. (2017). An international qualitative study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework.
- Mahdi et al. (2018). An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework.
- Sedgwick, Merwood & Asherson (2019). The positive aspects of attention deficit hyperactivity disorder: A qualitative investigation of successful adults with ADHD.

³ Diese Studie wurde nachträglich ausgeschlossen.

⁴ Für diese Studie konnte kein Zugriff erlangt werden.

Weitere Studien, insbesondere im Zusammenhang mit ADHS und Kreativität, wurden ausgeschlossen, da sie, obwohl nah am Thema, nur unzureichend zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen konnten. Wie bei der Auswertung der gefundenen Studien vorgegangen worden ist, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

3.2 Aufbau und Vorgehensweise der Auswertung

Im folgenden Unterkapitel wird beschrieben, nach welcher Struktur sich das Vorstellen der Studien orientiert und wann Informationen selektiv behandelt werden. Im Anschluss wird erläutert, wie die qualitative Inhaltsanalyse aufgebaut ist und wie bei ihrer Auswertung vorgegangen worden ist. Schliesslich werden der Weg zum Kategoriensystem und das Produkt selbst in einer groben Übersicht dargestellt.

3.2.1 Vorstellung der Studien

Beim Vorstellen der Studien wird auf drei Hauptpunkte eingegangen. Zuerst erfolgt die Nennung des Originaltitels und der Ziele der Studie. Als zweites wird die Stichprobe charakterisiert, als drittes erfolgt die Beschreibung der Datenerhebung. Die ausgewählten Studien bilden die Basis für die qualitative Inhaltsanalyse, die im folgenden Unterkapitel beschrieben wird. Alle Studien beinhalten mindestens einen Aspekt bzw. eine Erkenntnis, die zur Beantwortung der Fragestellung relevant erscheint. Einige decken ein breiteres Themenfeld ab, weshalb bereits beim Vorstellen der Studien die Datenmenge eingeschränkt wird. Werden in einer Studie bspw. Stärken und Schwächen untersucht, kommen in der qualitativen Inhaltsanalyse nur die Stärken zum Zug, da Erkenntnisse über die Schwächen für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht dienlich sind. Entsprechend wird nur auf das Thema Schwächen eingegangen, wenn es für den Gesamtkontext oder für das Verständnis von Bedeutung ist.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) beinhaltet ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung. Dabei werden die Kategorien in zwei Phasen gebildet, und zwar werden erst Hauptkategorien an der Theorie und der Forschungsfrage orientiert definiert. Anschliessend erfolgt ein erstes Kodieren der Daten. Die Kategorien werden in der Folge am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. In einem zweiten Durchlauf wird das Material erneut kodiert und basierend auf den neugebildeten Kategorien ausgewertet. Dies bildet die Grundlage für das Verfassen des Forschungsberichts, wobei die Kategorien die Struktur für den Bericht vorgeben.

Konkret läuft der Prozess in sieben Schritten ab:

- 1) Zu Beginn der Analyse wird das gesamte Datenmaterial gesichtet, wichtige Textstellen markiert, Notizen in Form von Memos am Textrand festgehalten und von jedem Text eine Fallzusammenfassung verfasst.

- 2) Im Anschluss erfolgt die deduktive Kategorienbildung. Dabei werden thematische Hauptkategorien gebildet. Kuckartz (2016) betont die Wichtigkeit einer engen Verbindung zu der Fragestellung. Zudem sollen die Kategorien nicht zu feingliedrig, jedoch auch nicht zu umfangreich sein und die Kategorien möglichst genau beschrieben werden. Ebd. hebt hervor, stets die Perspektive auf den Ergebnisbericht zu beachten und empfiehlt Kategorien zu wählen, die sich zur Strukturierung des Berichts eignen. Die Kategorien werden schliesslich an einem Teil der Daten getestet.
- 3) Daraufhin erfolgt das erste Kodieren. Hierbei wird das gesamte Datenmaterial durchgearbeitet und in Sinneinheiten kodiert. Eine Sinneinheit kann nur einen Satz bis hin zu mehreren Abschnitten beinhalten. Entscheidend ist, dass der Textausschnitt in sich ausreichend verständlich ist.
- 4) Die kodierten Textstellen werden zusammengetragen und der entsprechenden Hauptkategorie zugeordnet. Sie werden in einer Tabelle erfasst, die dem Anhang dieser Arbeit beiliegt (s. Anhang 2).
- 5) Auf Basis des Inhalts der nun geordneten Textstellen werden Unterkategorien entwickelt. Dieses Vorgehen nennt Kuckartz (2016) induktive Kategorienbildung oder Kategorienbildung am Material. Wiederum erfolgt eine genaue Beschreibung zur Abgrenzung zwischen den Unterkategorien. Zur besseren Illustration einer Kategoriendefinition dient ein Zitat aus dem Datenmaterial. Die Anzahl Kategorien sollte an die Menge an Forschungsmaterial angepasst werden, damit nicht nur Einzelfälle, sondern auch Ähnlichkeiten gefunden werden können. Daneben wird eine Unterkategorie „Sonstige“ empfohlen.
- 6) Erneut wird das gesamte Material kodiert und den neu ausdifferenzierten Unterkategorien zugeordnet. Das nun strukturierte Material kann, bei grossem Umfang, in einem Zwischenschritt zu thematischen Summarys zusammengefasst werden. Da sich bei der vorliegenden Arbeit der Umfang an Datenmaterial in Grenzen hält, wird nicht weiter auf diesen Zwischenschritt eingegangen.
- 7) In der siebten Phase geht es darum, die eigentliche Analyse durchzuführen. Kuckartz (2016) unterscheidet sechs Formen. Zusammenfassend geht es darum, die Ergebnisse den Hauptkategorien entlang auszuwerten. In weiteren Schritten werden Haupt- und Subkategorien in verschiedenen Richtungen miteinander verglichen, u.a. innerhalb der Hauptkategorien und kategorienübergreifend. Es besteht die Möglichkeit, mittels graphischer Hilfsmittel solche Zusammenhänge zu visualisieren. Abschliessend wird der Bogen zur Forschungsfrage geschlagen. Dabei wird auf Fragen wie, ob die Forschungsfrage beantwortet wurde, Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden konnten, sich neue Fragen aufgetan haben etc. eingegangen.

Der gesamte Prozess wird als Teamarbeit beschrieben und es wird immer wieder betont, wie wichtig dieser Aspekt sei. Die vorliegende Inhaltsanalyse erfolgte jedoch in Einzelarbeit.

Ergänzend zu der Theorie nach Kuckartz (2016) wird hier die angewandte Strategie zum effizienten Bearbeiten der zu lesenden Studien beschrieben. Beim ersten Durchgang des genauen Lesens der Studien wurden entsprechend der Theorie laufend Notizen am Rand des Textteils eingefügt, wenn ein Abschnitt oder eine Aussage interessant für die Auswertung und/oder die Diskussion schien. Zusätzlich wurden Begriffe und Aussagen nach einem Farbsystem elektronisch eingefärbt. Textstellen mit allgemein wichtig erscheinenden Aussagen, Erkenntnissen oder Erklärungen wurden gelb markiert. Aussagen, die beim ersten Lesen als sehr zentral für die systematische Auswertung mit Festhalten der entsprechenden Zeile eingeschätzt wurden, erhielten die Farbe Rot. Für Schlüsselbegriffe, die ev. in der Begriffsklärung Beachtung bekommen und für das Bilden des Kategoriensystems relevant sein konnten, wurde die Farbe Blau benutzt. Zudem wurden Textstellen mit interessantem Material für die Diskussion zusätzlich zur Einfärbung mit einem Stern markiert. Ggf. wurden spontane Gedanken dazu in einem Textfeld festgehalten. Im Anschluss ans Bearbeiten des kompletten Texts wurde eine kurze, faktenorientierte Zusammenfassung in eigenen Worten verfasst. Dadurch konkretisierte sich das Bild über die Studienlage mehr und mehr und gab eine Orientierung für die weiteren Arbeitsschritte im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse.

3.2.3 Kategoriensystem

Das im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse entwickelte Kategoriensystem besteht aus Haupt- und Unterkategorien. Wie vorgehend beschrieben wurden deduktiv Hauptkategorien definiert. Aus dem kodierten Material wurden Unterkategorien entwickelt, d.h. nach induktivem Vorgehen. Das Kategoriensystem im Detail liegt dem Anhang 2 bei. Darin sind neben der Kategoriendefinition, ein dazugehöriges Ankerbeispiel und die im Datenmaterial gefundenen Textstellen festgehalten. Im Folgenden werden die Haupt- und Unterkategorien tabellarisch dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht der Kategorien

Kognition	Energie	Emotionen
Divergentes Denken Non-konformistisches Denken Hyperfokus Kreativität Flexibilität	Hohes Energieniveau	Emotionsregulierung Selbstakzeptanz Einfühlungsvermögen
Sozial- und Selbstkompetenzen	Sonstige	
Humor Hilfsbereitschaft Resilienz Sublimation	Neugier Abenteuerlust Sonstige	

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die mittels der qualitativen Inhaltsanalyse untersuchten Studien, gegliedert nach Titel, vorgestellt. Daraufhin werden die Ergebnisse daraus festgehalten, wobei sich die Gliederung an den herausgearbeiteten Kategorien orientiert.

4.1 Beschreibung der Studien

Die untersuchten Studien werden nach gleichbleibendem Raster präsentiert, und zwar:

- a) Titel des Artikels und Ziel der Studie
- b) Charakteristik der Stichprobe
- c) Beschreibung der Datenerhebung

Bei der Auflistung wird in chronologischer Reihenfolge vorgegangen, beginnend mit der am längsten zurückliegenden Veröffentlichung. Studien, die im gleichen Jahr publiziert wurden, sind in alphabetischer Reihenfolge nach dem erstgenannten Autor bzw. der erstgenannten Autorin geordnet.

4.1.1 De Schipper et al. (2015)

- a) Der Titel der Studie lautet *Towards an ICF core set for ADHD: A worldwide expert survey on ability and disability*. Ziel der Autoren war es in einer vierteiligen Studie einen Grundlegendkatalog für ADHS für die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) sowie für deren Kinder- und Jugendversion (ICF-CY) zu schaffen. Im zweiten Teil der vierteiligen Serie wurde das Ziel verfolgt, Meinungen von internationalen Experten zu Funktionsfähigkeiten und -einschränkungen im Zusammenhang mit ADHS einzufangen.
- b) Insgesamt wurden N = 174 Expert_innen aus elf verschiedenen Disziplinen und 45 Ländern befragt. Als Expert_in wurden Personen eingestuft, die in einem der folgenden Berufe tätig waren: Coach, Berater_in, Pflegefachperson, Ergotherapeut_in, Arzt oder Ärztin, Physiotherapeut_in, Psycholog_in, Psychotherapeut_in, Sozialarbeiter_in, Sonderpädagog_in oder Logopäd_in. Zudem mussten diese Personen mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Behandlung von Menschen mit ADHS vorweisen und der englischen Sprache soweit mächtig sein, dass sie die Umfrage lesen und schriftlich beantworten konnten.
- c) Die Datenerhebung erfolgte per Emailumfrage. Im ersten Teil wurden demographische Informationen eingeholt. Im zweiten Teil folgten sechs Fragen über das Funktionieren von Individuen mit ADHS. Dazu kamen zwei weitere Fragen. Erstere fragte gezielt Stärken in Bezug auf ADHS ab. Die zweite ging auf geschlechtsspezifische Unterschiede ein. Der dritte Teil beinhaltete Informationen zu Datenschutz und Einverständniserklärung im Rahmen der Teilnahme an dieser Umfrage.

4.1.2 Climie, Saklofske, Mastoras & Schwean (2017)

- a) Der Titel der Studie lautet *Trait and Ability Emotional Intelligence in Children With ADHD*. Ziel der Autoren war es, Eigenschaften und Fähigkeiten von Kindern mit ADHS in Bezug auf ihre emotionale Intelligenz zu untersuchen. Es ging darum, eine Verbindung zwischen Untersuchungen zu Kindern mit ADHS und Untersuchungen zu Emotionaler Intelligenz herzustellen. Erfasst wurden dabei zwei Arten von emotionaler Intelligenz (EI). Auf der einen Seite steht die *funktionsbasierte EI*. Bei ihr werden Emotionen als hilfreiche Informationsquelle gesehen, die einem Individuum helfen, sich in seiner sozialen Umgebung zurechtzufinden und angemessen zu interagieren. Es geht also darum, was eine Person aufgrund einer erkannten Emotion tut. Auf der anderen Seite steht die *eigenschaftsbezogene EI*. Bar-On (2006) versteht die eigenschaftsbezogene EI als eine Sammlung von nicht-kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die einem helfen Anforderungen und Druck aus der Umwelt zu bewältigen. Diese Definition verwenden auch die Studienautor_innen.
- b) Die Stichprobe umfasste N = 41 Kinder im Alter von neun bis elf Jahre mit der Diagnose ADHS. Aufgrund der fehlenden Angabe zu ihrem Herkunftsland und der Forschungstätigkeit der Studienautor_innen wird angenommen, dass die Kinder in Kanada wohnhaft sind.
- c) Die Kinder absolvierten zwei Tests, welche die emotionale Intelligenz (EI) messen. Der eine war der Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Version-short form (EQi:YV-Brief). Er dient der Messung der eigenschaftsbezogenen EI. Der andere Test heisst Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, Youth Research Version (MSCEIT-YRV). Er misst die funktionsbasierte EI. Beim MSCEIT-YRV wird innerhalb der funktionsbasierten EI zwischen zwei Unterkategorien unterschieden, die mittels des Tests erfasst werden. Diese sind der *Erfahrungs-EI-Quotient* und der *Strategie-EI-Quotient*. Der Erfahrungs-EI-Quotient beschreibt, wie jemand Emotionen erlebt und anderen Empfindungen gegenüberstellt. Hier wird nochmals in Wahrnehmung bzw. Erkennung der Emotionen und die Vereinfachung ihrer unterteilt, um daraus Handlungsschlüsse oder Lösungen abzuleiten und die Perspektive anderer miteinzubeziehen. Demgegenüber steht der Strategie-EI-Quotient, der untersucht, wie jemand emotionale Informationen versteht und damit umgeht. Diesem untergeordnet stehen das Verstehen von Emotionen, das die Fähigkeit Emotionen zu identifizieren, zu ordnen und komplexere Verbindungen sowie feine Veränderungen aufzudecken, beinhaltet. Daneben steht der Umgang mit Emotionen, und zwar im Sinn der Bewältigung ihrer. Es umschreibt die Fähigkeit, Emotionen in sich selbst und in anderen zu regulieren und zur Erreichung von Zielen nützlich zu machen.

4.1.3 Mahdi et al. (2017)

- a) Der Titel der Studie lautet *An international qualitative study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework*. Es handelt sich um den dritten Teil der vierteiligen Studienseerie zur Schaffung eines Grundlagenkatalogs für die ICF bzw. die ICF-CY in Bezug auf ADHS. In dieser Studie wollten die Autor_innen die Perspektive von Betroffenen mit der Diagnose ADHS, von direkten Familienmitgliedern und von professionellem Betreuungspersonal auf relevante Bereiche von für ADHS typische Beeinträchtigungen und Fähigkeiten über die ganze Lebensspanne erforschen.
- b) Die Stichprobe umfasste $N = 76$ Studienteilnehmende, die aus fünf verschiedenen Ländern stammten (Brasilien, Indien, Saudi-Arabien, Südafrika und Schweden). Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten sie entweder eine gut dokumentierte, klinische ADHS-Diagnose vorweisen (gem. ICD-10, DSM-IV/TR oder DSM-5) und/oder sich in Behandlung für ADHS befinden. Alternativ konnten die Teilnehmenden direkte Familienmitglieder, professionelles Betreuungspersonal oder anderweitig eng involvierte Personen in das tägliche Leben von Individuen, welche das erste Kriterium der Diagnose erfüllten, sein. Berücksichtigt wurden nur Personen älter als sieben Jahre und jene, die der Landessprache mächtig waren. Von den Personen mit der Diagnose ADHS war die häufigste Vertretung mit einer kombinierten ADHS ($n = 17$). Zwölf wiesen ein ausgeprägtes Aufmerksamkeitsdefizit auf, weitere acht eine Kombination aus Hyperaktivität und Impulsivität und zwei hatten eine unspezifische Diagnose. Von den Angehörigen berichteten zwölf von einer kombinierten Diagnose und fünf von einem Aufmerksamkeitsdefizit. Vom Betreuungspersonal gaben vier an, dass sie in Kontakt mit dem ganzen ADHS-Spektrum seien.
- c) Die Proband_innen führten erst, eingeteilt in zehn Interessensgruppen, eine Fokusgruppendifkussion. Weitere Daten wurden in halbstrukturierten Einzelinterviews gesammelt. Ausgewertet wurden die Ergebnisse von einem Projektlenkungsausschuss im jeweiligen Land. In den Diskussionen wurden alle sechs WHO ICF Themenbereiche abgedeckt. Zusätzlich wurde die Frage nach Stärken im Zusammenhang mit ADHS behandelt. Zur Verdeutlichung der Themen wurden illustrierende Beispiele oder Sondierungsfragen von der Diskussionsleitung eingebracht. Diese waren an die Gruppenzusammensetzung und das Alter der Proband_innen angepasst. Um sinnvolle Einheiten aus den Transkripten der Gruppendiskussionen zu gewinnen, wurde eine deduktive qualitative Inhaltsanalyse eingesetzt. Aus den gefundenen Einheiten wiederum versuchten die Forscher_innen aussagekräftige Konzepte abzuleiten. Diese Konzepte wurden mit den ICF(-CY) Kategorien verknüpft. Das gleiche geschah mit den auf ADHS bezogenen Stärken, die von den Interessensgruppen genannt wurden.

4.1.4 Mahdi et al. (2018)

- a) Die Studie mit dem Titel *An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework* ist die vierte aus der vierteiligen Serie und hatte zum Ziel ein letztes Puzzleteil zur Entwicklung eines standardisierten Grundlagenkatalogs für klinische Dienstleistungen, Bildung und Forschung im Zusammenhang zwischen ADHS und dem Klassifizierungssystem ICF(-CY) beizutragen. Hierzu wurden Kliniker_innen und klinische Wissenschaftler_innen zum Funktionsniveau von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS zu hinderlichen und fördernden Umweltfaktoren und ADHS-bedingten Stärken befragt.
- b) Zur Teilnahme an der Studie konnten neun klinische Einrichtungen, spezialisiert auf neurologische Entwicklungsstörungen, aus acht Ländern gewonnen werden (Dänemark, Deutschland, Indien, Italien, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden und Taiwan). Die Wahl der Länder fiel deshalb so breit aus, weil in der Vergangenheit kulturübergreifende Effekte in Bezug auf Einstellungen, Einschätzungen und der Behandlung von ADHS festgestellt werden konnten. In der Studie wurden Kliniker und klinische Wissenschaftler zum Funktionsniveau von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS zu hinderlichen und fördernden Umweltfaktoren und ADHS-bedingten Stärken befragt. Die Stichprobe N = 119 bestand aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit der klinischen Primärdiagnose ADHS gemäss lokalen oder nationalen Richtlinien und den diagnostischen Kriterien gemäss ICD-10, DSM-IV/TR oder DSM-5 und/oder einer ADHS Behandlung.
- c) Zur Datenerhebung wurden Interviews mit Fachleuten aus den erwähnten acht Ländern geführt. Die Fachleute wurden nach sorgfältig ausgewählten Kriterien ausgewählt. Sie mussten vorgängig zu Studie online einen ICF Selbstlernkurs besuchen. Zur eigentlichen Datenerfassung wurde eine angepasste Version der Numeric Rating Scale (NRS) und eine verlängerte Version der WHO-ICF Checkliste eingesetzt, um funktionale Fähigkeiten und Beeinträchtigungen von Individuen mit ADHS zu beurteilen. Konkret heisst das, dass für jeden Teilnehmenden alle Kategorien der ICF-CY Checkliste durchgegangen und mithilfe der NRS eingeschätzt wurden. Die befragten Fachleute bauten ihre Beurteilungen auf Informationsquellen wie Krankenakten, Anamnesen, klinischen Beobachtungen, klinischen Fragebögen, psychometrischen Tests und strukturierten Interviews mit Teilnehmer_innen und Familienmitgliedern. Um Über- und Unterschätzungen von Beeinträchtigungen und Stärken zu minimieren, wurden die Studienteilnehmenden jeweils nach Beispielen und Erklärungen gefragt.

4.1.5 Lüdeke, Linderkamp & Cevani (2019)

- a) Die explorative Studie *Differenzielle Analysen zum Zusammenhang zwischen Kreativität und ADHS bei Kindern und Jugendlichen* untersuchte quantitative und qualitative Kreativitätsmerkmale bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Die Ergebnisse wurden mit jenen einer

Kontrollgruppe abgeglichen. Die Studie ging auch der Frage nach Geschlechts- und Altersunterschieden nach. Auf die Erkenntnisse daraus wird in Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit nicht eingegangen.

- b) Die Stichprobe bestand aus $N = 71$ Kindern und Jugendlichen im Alter von 10-14 Jahren. 17 der Probanden hatten eine klinische ADHS-Diagnose (ICD-10-GM) und besuchten zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Förderschule. 16 von ihnen nahmen regelmässig Methylphenidat ein, wobei die Medikation vor der Datenerhebung ausgesetzt wurde. 16 der Probanden zeigten ADHS-Symptome (gem. DISYPS-II), wiesen jedoch keine Diagnose auf und nahmen keine Medikamente ein. Die Kontrollgruppe bestand aus 38 Kindern ohne ICD-10-GM Diagnose und wies keinerlei auffällige Werte in Tests für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen auf. Die beiden letzten Gruppen besuchten während des Studienzeitraums die Hauptschule. In den ersten beiden Gruppen war hyperaktiv-impulsives als auch unaufmerksames Verhalten dokumentiert. Ausgeschlossen wurden Kinder mit schweren komorbiden Störungen und Kinder mit Intelligenzminderung. Als Herkunftsland wird Deutschland angenommen, da die Studie auf Deutsch verfasst wurde und die Forschenden zum Zeitpunkt der Studiendurchführung an der Universität Wuppertal (D) tätig waren.
- c) Zur Beurteilung der Kreativität wurde das Screening-Verfahren *Test zum schöpferischen Denken-Zeichnerisch (TSD-Z)* eingesetzt. Dieses wurde an einer Stichprobe von $N = 2000$ Kindern und Jugendlichen (4-16 Jahre) validiert und normiert. Bei dem Test wird Kreativität anhand eines zeichnerischen Produkts beurteilt. Zentral bei der Auswertung sind Kriterien wie Unkonventionalität, Humor und emotionale Expressivität. Zudem unterliegt der Test mit einer maximal 15-minütigen Bearbeitungszeit einem quantitativen Zeitfaktor. Das Produkt wird insgesamt in 14 Kategorien bewertet, woraus sich die kreativen Fähigkeiten eines Kindes berechnen lassen.

4.1.6 Sedgwick, Merwood & Asherson (2019)

- a) Der Titel dieser Studie lautet *The positive aspects of attention deficit hyperactivity disorder: a qualitative investigation of successful adults with ADHD*. Ziel der Autor_innen war es, positive Aspekte von ADHS aus der Sicht von erfolgreichen Erwachsenen mit der Diagnose ADHS aufzuzeigen. Als Grundlage und Vergleichsinstrument diente das *Character strengths and virtues (CSV) Handbuch* (Peterson & Seligman, 2004). Im Rahmen der Studie gefundene positive Aspekte, die nicht im Handbuch vorkamen, wurden spezifisch ADHS zugeschrieben.
- b) Die Stichprobe bestand aus einer nach sorgfältig erstellten Kriterien ausgewählten Gruppe von $N = 6$ Männern mit der Diagnose ADHS im Alter von 30 bis 65 Jahren, die im Leben als erfolgreich galten. Angaben zum Herkunftsland fehlen. Aufgrund verschiedener Hinweise im Artikel scheint jedoch Grossbritannien sehr wahrscheinlich.

- c) Die Autor_innen der Studie sind überzeugt davon, dass ADHS nicht nur als lebensqualitätseinschränkende Krankheit angesehen wird, sondern auch positive Fähigkeiten und Eigenschaften typischerweise mit sich bringen kann. Die Probanden wurden hierzu in einem qualitativen Interview befragt. Dabei erzählten sie von persönlichen Erlebnissen und schilderten ihre Perspektive. Drei Leitfragen charakterisierten die Interviews: (1) *Was sind Ihrer Meinung nach Vor- und Nachteile von ADHS?* (2) *Beschreiben Sie bitte einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, ihr ADHS hätte Ihnen geholfen, etwas zu erreichen?* (3) *Welche Aspekte Ihres ADHS würden Sie vermissen, wenn sie nicht mehr da wären?* Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und dauerten bis zu einer Stunde.

Zur Datenanalyse wurde die thematische Inhaltsanalyse (thematic content analysis, TCA) eingesetzt. Dabei wurden die Texte kodiert und die kodierten Daten Themen zugeordnet, welche wiederum nach definierten Kategorien sortiert wurden. Interviewausschnitte wurden zur Erklärung und Unterstreichung von Erkenntnissen zitiert. Die Hauptkategorien wurden sorgfältig beschrieben und durch Beispiele ergänzt. Die herausgearbeiteten Kategorien wurden schliesslich mit jenen aus dem *Character strengths and virtues* Handbuch von Peterson und Seligman (2004) verglichen.

4.2 Ergebnisse der Studien

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) wurde ein Kategoriensystem entwickelt, entlang dessen zentrale Erkenntnisse herausgefiltert und in der Tabelle 3 im Anhang 2 erfasst wurden. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse daraus, geordnet nach den Haupt- und Unterkategorien, zusammengetragen. Die Zuordnung zu den Kategorien erfolgt möglichst trennscharf, wobei trotzdem Verbindungen zwischen ihnen bestehen bleiben. Neben der Schwierigkeit der klaren Trennung kommt erschwerend hinzu, dass die Themen in den Studien nicht immer nach den gleichen Kriterien getrennt wurden.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass bei den Studien unterschiedliche Messskalen bzw. nicht die gleichen Tests zur Messung eines Elements, wie z. B. der Kreativität, verwendet wurden (vgl. Kapitel 4.1). Die Tests sind auf unterschiedliche Schwerpunkte ausgerichtet und messen nicht zwingend den gleichen Aspekt eines Elements.

4.2.1 Kognition

Der Titel dieser ersten Hauptkategorie leitet sich aus der Studie von Sedgwick et al. (2019) und den Begriffen der Unterkategorien ab. Ihr zugeordnet wurden Themenbereiche, die Denkprozesse im Sinne von kognitiver Dynamik oder kognitiver Leistung als Schwergewicht beinhalten. Namentlich sind dies divergentes und non-konformistisches Denken, Hyperfokus, Kreativität und Flexibilität.

4.2.1.1 Divergentes Denken

Sedgwick et al. (2019) verglichen in ihrer Studie Ergebnisse von Interviews mit jenen aus dem CSV (s.a. Kapitel 4.1.6). Dabei entdeckten die Autor_innen verschiedentliche positive Eigenschaften, die von den Probanden⁵ als für sie typisch eingestuft wurden, jedoch nicht im CSV aufgeführt sind. In den Interviews gaben die Probanden an, divergentes Denken als natürlichen Anteil ihres ADHS zu sehen. Andere berichteten davon, dass sie von Ideen überflutet wurden. Auch wurde genannt, dass sie oft von einer Idee zur nächsten sprangen und sie sich selbst als Querdenker sahen.

Auch Mahdi et al. (2017) halten das Querdenken in ihren Ergebnissen als eine Stärke von ADHS fest. Sie nennen dabei nicht explizit den Begriff divergentes Denken. Durch die Kategoriendefinition fällt dieser Begriff aber dieser Kategorie zu.

Lüdeke et al. (2019) ordnen divergentes Denken als Teilaspekt der Kreativität zu. Von den drei Gruppen der Studie bestehend aus Kindern mit ADHS-Diagnose, Kindern mit Symptomen, jedoch keiner Diagnose, und welchen ohne Auffälligkeiten, erzielten die ersten beiden Gruppen signifikant bessere Werte im Gesamtergebnis des Kreativitätstests. Entscheidend waren dabei nicht nur qualitative Aspekte, sondern auch quantitative. Dabei waren Kinder mit ADHS trotz der Zeitlimitation gegenüber den Gleichaltrigen klar im Vorteil.

4.2.1.2 Non-konformistisches Denken

Gemäss Sedgwick et al. (2019) berichteten sämtliche Studienteilnehmenden von anderen als non-konformistisch angesehen zu werden. Sie erklären, dass sie sich immer *anders* gefühlt haben, als wären sie Aussenseiter oder Menschen, die sich gegen soziale oder kulturelle Veränderungen sträuben. Ein Teilnehmer formuliert es wie folgt:

..... not fitting into mainstream education system firstly made me feel like an outsider.... But I think also ethnically... the way I grew up had a part of it as well.... because I didn't fit thereand going to art college.... I didn't fit in there either.... there's a lot of positives with ADHD but there tends to be a lot of people who are outsiders.... (Sedgwick et al., 2019, S. 245)

4.2.1.3 Hyperfokus

Die Teilnehmer in der Studie von Sedgwick et al. (2019) beschrieben, dass sie neben dem flexiblen und ideenreichen Denken, sich auch mit einem besonders starken Fokus auf etwas einlassen können. Sie bezeichnen diese Fähigkeit als Hyperfokussieren, die sie bei Aufgaben oder Aktivitäten, die sie besonders spannend finden, einsetzen können. Aus Sicht der Probanden ist dieser Zustand des Hyperfokus eng verbunden mit Produktivität. Wenn eine Aufgabe für sie wie gemacht erscheint, dann wird

⁵ Hier wird die männliche Form verwendet, da an der Studie nur Männer teilnahmen.

die sonst chaotische Energie im Gehirn kanalisiert und nur für dieses eine Thema oder diese eine Aufgabe genutzt. Dabei wird alles was rundherum passiert, Umgebungsgeräusche, Gedanken, Geschehnisse, ausgeblendet und es tritt ein Zustand von intensiver Konzentration ein. Einige Probanden verglichen den Hyperfokus mit einem Zustand des Flows, mit einer intensiven Konzentration und energiegeladener Aufmerksamkeit.

De Schipper et al. (2015) befragten im Rahmen einer vierteiligen Studienserie eine Gruppe von Expert_innen. Diese schrieben Menschen mit ADHS eine Leidenschaft für Dinge zu, die sie interessierten und motivierten. Bei solchen Dingen schienen sie einen besonders starken Antrieb zu haben. Dies hat zur Folge, dass sie besonders ausdauernd und hart an etwas arbeiten konnten. Die Konzentration kann dabei bedeutend höher als bei anderen sein und ermöglicht es ihnen, Menschen aus ihrem Umfeld zu inspirieren und zugleich zu motivieren. Die Autor_innen der Studie benutzen nicht explizit den Begriff Hyperfokus. Die hohe Konzentration für nur eine Sache und die Ausdauer treffen aber auf die Kategoriendefinition zu, weshalb dieses Ergebnis der Unterkategorie Hyperfokus zugeordnet wird.

In der Folgestudie von Mahdi et al. (2017) wurde versucht die Sichtweise von Betroffenen, Familienmitgliedern und Personen, die im professionellen Umfeld mit Menschen mit ADHS zu tun haben, einzuholen. Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmenden gab an, positive Seiten an ADHS zu sehen und nannten mindestens eine mit der Störung zusammenhängende Stärke. Unter den genannten Stärken war das Lenken der Aufmerksamkeit, auch Hyperfokus, geknüpft an die Voraussetzung, dass die Aktivität oder das Thema von besonders grossem Interesse für die Person mit ADHS war. Eine Minderheit der Proband_innen gab an, keine positiven Seiten festzustellen (9%). Die Mehrheit von ihnen waren direkte Familienmitglieder. Ein Fünftel der Befragten fühlten sich nicht in der Lage die Frage nach Stärken im Zusammenhang mit ADHS zu beantworten. Die grosse Mehrheit von ihnen waren Kinder mit der Diagnose ADHS.

4.2.1.4 Kreativität

Von den durch De Schipper et al. (2015) befragten Expert_innen nannten 93% Stärken in Bezug auf ADHS. Eine häufig genannte war die Kreativität. Dabei betonten die Expert_innen mehrfach, dass sie der Meinung waren, dass die positiven Eigenschaften nur zum Tragen kommen könnten, wenn die Betroffenen ihren Bedürfnissen entsprechend Unterstützung und eine angemessene Behandlung erhielten.

Lüdeke et al. (2019) stellten fest, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS, die an ihrer Studie teilgenommen hatten, signifikant schneller als die Kontrollgruppe zeichneten. Trotz des hohen Arbeitstempos erreichten erstere im Vergleich eine hochwertigere Qualität. Die Autor_innen stellten zudem fest, dass die Proband_innen mit einer Diagnose schlechter abschnitten, als jene mit ADHS-Symptomen, aber keiner Diagnose. Insgesamt erzielten sie trotzdem besserer Werte als die Kontrollgruppe.

Auch in der Folgestudie von Mahdi et al. (2017) gaben die Studienteilnehmenden an, Kreativität als eine Stärke zu sehen. Damit einher ginge gemäss ihnen auch die Fähigkeit vom sogenannten „outside-the-box“ Denken, frei übersetzt des Querdenkens.

Sedgwick et al. (2019) beziehen sich auf verschiedene Forschungsreferenzen aus den vergangenen 20 Jahren, deren Aussagen sie in ihren Umfrageergebnissen bestätigt sehen. So ermögliche die hohe Konzentration des Hyperfokus die Entfaltung des kreativen Geists. Ausserdem sei Kreativität facettenreich, mit einer Vielzahl von Einflüssen und sie erfordere Originalität. Ebd. zitieren eine Aussage aus den im Rahmen ihrer Studie durchgeführten Interviews. Diese Person bezeichnet sich selbst als Künstler_in und kreativen Typen und erklärt, dass ein Mensch am ehesten dann kreativ ist, wenn er divergent denkt und nicht konvergent.

4.2.1.5 Flexibilität

In Sedgwick et al. (2019) führen die Studienteilnehmer als Teil der kognitiven Dynamik, die spontane und nicht-sequentielle Gedankenprozesse, Bilderblitze und eine unaufhörliche geistige Aktivität beinhaltet, Flexibilität als eine der zahlreichen Stärken von Menschen mit ADHS auf. Die Probanden beschreiben die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zeitgleich verarbeiten zu können. Auch Multitasking wird in diesem Zusammenhang erwähnt. In einem anderen Kontext taucht ein weiterer Hinweis auf, dass Flexibilität eine unterstützende Strategie der Selbstregulierung sein kann (ebd.). Sie braucht es, um anpassungsfähig zu handeln und wird als Eigenschaft von ADHS gesehen.

Auch De Schipper et al. (2019) fanden Hinweise darauf, dass Betroffene von ADHS einen flexiblen Umgang mit Informationen aus verschiedenen Quellen haben und allgemein Flexibilität eine erwähnenswerte positive Eigenschaft von ihnen ist.

4.2.2 Energie

Da dieser Hauptkategorie nur ein Thema zugeordnet werden konnte, wird es ohne weiteren Untertitel in diesem Kapitel behandelt. Das Schwerpunktthema lautet hohes Energieniveau. Die interviewten Expert_innen in der Studie von De Schipper et al. (2015) nannten häufig ein hohes Energieniveau als Stärke von Menschen mit ADHS. Sie beschrieben die Betroffenen dadurch als lebendig und dynamisch und oft mache es Spass sie um sich zu haben. Daneben ermögliche ihnen diese Energie manchmal in kurzer Zeit viele Dinge zu erledigen.

Mahdi et al. (2017) fanden in ihrer Auswertung der Frage nach Stärken im Zusammenhang mit ADHS Energie- und Antriebsfunktionen, die es bspw. leichter machen sich körperlich zu betätigen, aber auch persönliche Ziele zu erreichen und allgemeine Anforderungen und Herausforderungen im Leben zu bewältigen. Dies zeige sich beim Lernen auf Prüfungen oder beim Einhalten von Fristen für arbeitsbezogene Aufgaben.

Alle Teilnehmer beschreiben in der Studie von Sedgwick et al. (2019) eine Fülle von Energie, die sie positiv auf ihr ADHS zurückführen. Mehrere Zitate sind aufgeführt, die sich u.a. auch auf Spiritualität beziehen. Die Befragten berichteten, dass sie sich deutlich bewusst seien, dass sie mit etwas verbunden seien, das viel grösser sei als sie selbst und eine Art Abenteuergeist im ADHS stecke. Einige gaben an lernen zu wollen, diese Energie bewusst anzusteuern und sie sich zunutze machen zu wollen, um daraus mehr Produktivität zu gewinnen. Jemand sagte:

...I think if you can learn how to harness it... if you can tap into the energy and direct it...if you can learn how to control and direct it and focus it on the right things, then the positives have huge potential.... huge...huge potential... I think people with what is called neurodiversity.... just look at some of the people who have neurodiversity in history.... There are people who have learnt how to use it and to harness it...I'd really like to learn how to.... (Sedgwick et al., 2019, S. 246)

Ein anderer mehrfach genannter Aspekt der Energie war der Wille als Antrieb von ADHS. Trotz den Hindernissen und Schwierigkeiten, die ADHS mit sich bringen kann – und bei einem Studienteilnehmer sogar zu einem Burnout führten, – wird es als grosse Antriebskraft gesehen, die hilft, nach einem Rückschlag wieder aufzustehen. Auch wurde physische Energie als bedeutende Ressource in verschiedenen Aktivitäten wie Sport erwähnt (ebd.).

4.2.3 Emotionen

Dieser Kategorie sind drei Unterkategorien zugeordnet. Die Emotionsregulierung ist gekoppelt an das Erkennen von Gefühlen und bildet als Teil der emotionalen Intelligenz eine wichtige Basis im Umgang mit Emotionen bilden (Mahdi et al., 2017). Sie wird im folgenden Unterkapitel genauer beschrieben. Daneben stehen die Selbstakzeptanz und das Einfühlungsvermögen, zu denen ebenso eine enge Verbindung zur Hauptkategorie gesehen wird.

4.2.3.1 *Emotionsregulierung*

Die Studienteilnehmer von Sedgwick et al. (2019) berichteten einstimmig, dass sie durch ihr ADHS sensibler als andere Leute seien. Dies ermögliche es ihnen eigene Gefühle besser zu erkennen und gleichzeitig sich der emotionalen Zustände anderer bewusst zu sein. Ein Teilnehmer erzählt, dass es damit zu tun habe, sich in sein Gegenüber hineinversetzen zu können. Er habe dies auch bei anderen Menschen mit ADHS beobachtet, dass sie einen überentwickelten Sinn dafür haben, die Emotionen von anderen Menschen zu identifizieren. Ein anderer erklärt, dass die emotionalen Hochs und Tiefs, die er oft erlebe, für ihn nichts Negativbehaftetes seien. Er schildert, was die Freude und der Enthusiasmus bei einem freudigen Erlebnis oder einer guten Nachricht für eine positive Energie freisetzen könnten und dass er die wahrscheinlich nicht missen wollen würde.

Im von Climie et al. (2017) angewandten Test, dem MSCEIT-YRV, schnitten die Gruppe mit ADHS und die Kontrollgruppe im Gesamtergebnis gleich gut ab. Bei genauerem Hinschauen entdeckte das Forscherteam allerdings Unterschiede in gewissen Unterthemen. Die Gruppe mit ADHS schloss im Bereich der Emotionsregulierung signifikant besser ab als die Kontrollgruppe, dagegen erzielte sie leicht weniger Punkte beim Verstehen von Emotionen. Sie lag bei letzterem aber immer noch im durchschnittlichen Bereich des Tests.

Im Bar-On EQi:YV-Brief Test (ebd.) konnten im Gesamtergebnis ebenfalls keine nennenswerten Differenzen zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden. Einzig im Bereich positiver Eindruck erreichte die Gruppe mit ADHS auf der Skala einen schlechteren Wert. Dieser liegt aber trotzdem im Normbereich. Um zu untersuchen, ob diese Stichprobe von Kindern mit ADHS einen signifikanten Unterschied in der Leistung bei der Eigenschafts- und Fähigkeits-EI aufweist, wurde ein t-Test für gepaarte Stichproben durchgeführt. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten der Gesamt-EI im MSCEIT-YRV oder der Gesamt-EI im Bar-On EQi:YV-Brief. Die Gesamtwerte für die Kinder mit ADHS in beiden EI-Messungen lagen sehr nahe an den für die Skalen angegebenen Durchschnittswerten (ebd.).

4.2.3.2 *Selbstakzeptanz*

In Sedgwick et al. (2019) beschreiben die Probanden Selbstakzeptanz als positive Eigenschaft von ADHS. Sie erklären, dass es den Willen wiedergebe, das eigene Ich und die eigenen Eigenheiten und Defizite, die durch das ADHS beeinflusst würden, zu tolerieren. Weiter führen sie aus, dass sie durch das ADHS feinfühlicher als andere Leute seien und dass dies die Wahrnehmung von den eigenen Gefühlen und jenen anderer fördere. Dies spielt eng zusammen mit den Ausführungen im vorgehenden Unterkapitel zum Thema Emotionsregulierung und Gefühle erkennen.

4.2.3.3 *Einfühlungsvermögen*

In der gross angelegten Studie von De Schipper et al. (2015) wurden Personen mit ADHS von den befragten Expert_innen als umgänglich, fürsorglich und sensibel für die Stimmungen und Gefühle anderer charakterisiert. Auch in der Folgestudie der gleichen Serie, in der Mahdi et al. (2017) ADHS Betroffene, ihre Angehörigen sowie Berufsfachleute interviewten, wurde Empathie als eine der am häufigsten genannten Stärken erfasst.

Die Teilnehmer der Studie von Sedgwick et al. (2019) gaben an, durch ihr ADHS feinfühlicher zu sein als andere Leute und wie schon im Kapitel Emotionsregulierung erläutert, eigene Gefühle und jene anderer leichter zu erkennen und nachzufühlen. Einer beschreibt aus eigener Erfahrung, sich übermässig gut mit den Gefühlen von anderen Leuten identifizieren zu können.

4.2.4 Sozial- und Selbstkompetenzen

Diese Kategorie enthält vier Unterkategorien. Einmal Humor und Hilfsbereitschaft, die der Sozialkompetenz zugeordnet werden. Dazu kommen Resilienz und Sublimation, die der Selbstkompetenz zugewiesen werden. Der Übersicht halber wurden alle an eine Hauptkategorie angegliedert.

4.2.4.1 *Humor*

Studienteilnehmende in Sedgwick et al. (2019) nehmen aus ihrer Perspektive Humor als etwas ADHS-Spezifisches wahr. Sie beschreiben es als etwas Besonderes, das zu ihrem Leben mit ADHS gehört. Auf die Frage hin, was sie vermissen würden, wenn sie kein ADHS hätten, gaben die Teilnehmenden an, dass dies ihr ausgeprägter Sinn für Humor sei.

Auch in der Studie von Lüdeke et al. (2019), in der Kreativität bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS untersucht wurde, konnten die Forschenden in der Subskala Humor Werte finden, die in eine ähnliche Richtung wie erstere weisen. Die beiden Gruppen mit der Diagnose ADHS und jene mit ADHS-Symptomen erzielten signifikant höhere Werte in diesem Bereich als die unauffällige Kontrollgruppe.

4.2.4.2 *Hilfsbereitschaft*

Die Bereitschaft anderen zu helfen, wurde in der Studie von Mahdi et al. (2017) im Bereich von Temperament und Persönlichkeitsfunktionen wiederholt als typische positive Eigenschaft von ADHS aufgeführt. In anderen Studien wird Hilfsbereitschaft nicht erwähnt. In Mahdi et al. (2018) wird eine allgemein hohe Sozialkompetenz erwähnt.

4.2.4.3 *Resilienz*

Sedgwick et al. (2019) schlagen Sublimation, nicht aber Resilienz als ADHS-spezifisches Merkmal vor. Trotzdem wird Resilienz hier erwähnt, da sie in der besagten Studie als Übertitel von Sublimation verwendet und von Studienteilnehmern aufgeführt wird. Auch Mahdi et al. (2018) führen in ihren Ergebnissen Stärken im Umgang mit früheren Erfahrungen mit Traumata und Verletzungen auf. Weiter wird Resilienz im Sinn von Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit in der Studie von De Schipper et al. (2015) als positive Eigenschaft ADHS zugeschrieben.

Die Studienteilnehmer von Sedgwick et al. (2019) beschreiben Bewältigungsstrategien für die Schwierigkeiten, die ihr ADHS für sie mit sich bringt. Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit können Strategien sein, die bei der Bewältigung von Problemen zur Anwendung kommen. Ein Teilnehmer erklärt es wie folgt: „...You have to behave totally differently...and that’s something... that...adaptability and being able to adapt yourself to any situation, I think would be something I’d attribute to ADHD...“ (Sedgwick et al., 2019, S. 247). Eine weitere Strategie sei es, eine gute Balance zwischen Überreizung auf Ebene der Emotionen und Langeweile auf Ebene der Kognition zu finden und aufrechtzuerhalten (ebd.).

4.2.4.4 *Sublimation*

Der unbewusste Schutzmechanismus der Sublimation wird von Sedgwick et al. (2019) als Unterkategorie von Resilienz gesehen. Aufgrund ihrer Recherche und dem Vergleich mit dem CSV Handbuch von Peterson und Seligman (2004), resp. dem Nichtvorkommen von Sublimation in dem Handbuch, sehen die Studienautor_innen Sublimation als eine ADHS-spezifische Stärke. Sie zitieren mehrere Aussagen von Studienteilnehmenden, die ihre Sichtweise auf bzw. ihren Erklärungsansatz für den Mechanismus ihrer darlegen.

Ein Studienteilnehmer vertritt die Meinung, dass Leute mit ADHS die Karriere, Situationen und soziale Umgebungen auswählen, die der Art und Weise, wie sie Informationen verarbeiten, zuträglicher sind. Eine andere Person meint, dass es Stärken und Schwächen gäbe und man, um die Stärken nutzen zu können, seine Schwächen kennen müsse. Es ginge darum beide anzuerkennen und in der Folge vielleicht die Stärken zu nutzen, um die Schwächen auszugleichen und sie somit zu sublimieren. Eine dritte Person hebt hervor wie wichtig es sei auf die positiven Aspekte ihrer ADHS zu fokussieren, um gesund zu leben, auch wenn sie ADHS nicht ausgewählt habe. Man schätze die guten Dinge, die man habe, und versuche mit den Seiten umzugehen, die einem das Leben schwerer machen würden. Es sei eine Art von Rationalisieren und Akzeptieren dieser Seiten. Dies ist eine Art von Sublimation von Unmut und Frust. Ein weiterer Aspekt ist die Rolle der Energie in diesem Prozess. Es ginge ums Kanalisieren der Energie und zu lernen, dies auf eine Art und Weise zu tun, die einem selbst etwas nütze und nicht übermässig aufdringlich oder gestresst erscheine, berichtet ein weiterer Studienteilnehmer (Sedgwick et al., 2019).

4.2.5 *Sonstige*

Die Kategorie Sonstige beinhaltet, gemäss Empfehlung von Kuckartz (2016), Unterkategorien, die sich keinem übergreifenden Thema zuordnen lassen. Neugier und Abenteuerlust sind zwei davon, wie auch die Unterkategorie Sonstige, mit Themen, die nur vereinzelt genannt wurden.

4.2.5.1 *Neugier*

Alle Teilnehmer beschrieben die natürliche Neugier als einen positiven Aspekt von ADHS (Sedgwick et al., 2019). Neugier steht dabei für Wissbegierde, Offenheit für Erfahrungen, den Wunsch zu lernen und kann auch ein Mechanismus sein, der es Menschen ermöglicht, ihre Ziele zu verfolgen und einen Sinn im Leben zu finden (Zuss, 2012 in Sedgwick et al., 2019).

4.2.5.2 *Abenteuerlust*

Die befragten Exper_innen von De Schipper et al. (2015) schreiben Menschen mit ADHS zu, keine Angst davor zu haben, Risiken einzugehen. Zudem liessen sie sich nicht einfach entmutigen, wenn ihnen Hindernisse im Weg stünden. Die Studienteilnehmenden von Sedgwick et al. (2019) berichten von einem Sinn für Abenteuer, von Spontaneität und von der Suche nach Nervenkitzel. Eine in der

Studie zitierte Person bezeichnet die Suche nach dem Nervenkitzel als etwas Typisches, das zu ADHS gehöre. Sie erzählt von den zahlreichen Abenteuern, Extremsportarten, die sie ausprobiert habe, und von Reisen in ferne Länder, die sie mehrheitlich als positiv erlebt habe. Sie schreibt den Antrieb diese Dinge zu tun ADHS zu.

Die Autor_innen der Studie (ebd.) bezeichnen Abenteuerlust als etwas, das oft mit Risikobereitschaft in Verbindung gebracht werde, aber auch mit Impulsivität, die zu den Kernsymptomen von ADHS zählt (s. Kapitel 2.2.1.3). Die Teilnehmenden der Studie beschreiben die Abenteuerlust jedoch als etwas das Spass macht. Sie setzten zudem Impulsivität mit Spontaneität gleich. Gemäss ihren Aussagen wird eine Handlung als impulsiv oder spontan gewertet. Für sie sind diese beiden Zuschreibungen das Gleiche und andere Leute würden einfach unterschiedlich auf ihre Handlung reagieren. D.h. wenn jemand negativ reagiere, dann werde die Handlung oder das Verhalten als impulsiv betrachtet. Falle die Reaktion jedoch positiv aus, werde die Handlung oder das Verhalten als spontan oder intuitiv bezeichnet.

4.2.5.3 *Sonstige*

In der Studie von De Schipper et al. (2015) gaben die Expert_innen weitere Stärken an, die sich gemäss den Kategoriendefinitionen nicht einer bisher aufgeführten Unterkategorie zuordnen liessen. Wiederholt genannte positive Eigenschaften waren Ausdauer, eine allgemein positive Einstellung und die Fähigkeit zum Multitasking. Zudem beschrieben sie Menschen mit ADHS als passioniert und mit einem starken Antrieb für Dinge, die sie interessierten und motivierten. Durch diesen Antrieb seien sie hartnäckiger und zielstrebig, wenn sie an diesen Dingen arbeiteten. Zugleich konnten sie die Menschen in ihrem Umfeld inspirieren und motivieren. Darüber hinaus wurden sie als schnell lernend, schnell denkend und entscheidungsfreudig bezeichnet.

Mahdi et al. (2017) führen in ihrer Auswertung der Interviews positive Attribute des Temperaments und von Persönlichkeitsfunktionen auf. Hierzu zählt u.a. Umgänglichkeit, die bisher noch nicht erwähnt wurde.

Auch in der Folgestudie von Mahdi et al. (2018) nannten die Teilnehmenden positive Eigenschaften im Bereich des Temperaments und der Persönlichkeitsfunktionen, wie z. B. Anpassungsfähigkeit, Offenheit für Erfahrungen und Optimismus. Ebenfalls positiv eingeschätzt wurden die Teilnahme an Erholungs- und Freizeitaktivitäten sowie die Pflege von sozialen Kontakten, intrapersonelle Funktionen, wie Ausdauer und ein hohes Aktivitätsniveau. Überdies wurde auch die Sympathie genannt.

5 Diskussion

Die in Kapitel 2.6 formulierte Forschungsfrage wird in diesem Kapitel unter Bezug von Theorie und Forschungsergebnissen versucht zu beantworten. Daneben erfolgt eine kurze Reflexion zur Forschungsmethodik. Anschliessend werden Konsequenzen für die berufliche Praxis gezogen und schliesslich erfolgt ein Ausblick auf mögliche Forschung in der Zukunft.

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Im Folgenden wird die Frage: „Inwiefern lassen sich anhand des empirischen Kenntnisstandes zu den Stärken von Kindern mit ADHS Handlungsempfehlungen ableiten?“, beantwortet. Zuerst wird die Studienlage beleuchtet, um anschliessend daraus Handlungsempfehlungen für den Schulalltag abzuleiten.

5.1.1 Stärken von Kindern mit ADHS

In diesem Kapitel wird der empirische Kenntnisstand zu typischen Stärken von Kindern mit ADHS analysiert. Bei der Auswertung spielen die Ergebnisse aus den sechs Studien eine entscheidende Rolle. Die Kapitelstruktur orientiert sich an den Hauptkategorien, die aus der qualitativen Inhaltsanalyse resultierten.

5.1.1.1 Stärken im Bereich Kognition

Der erste Teilbereich der Kognition, das *divergente Denken*, wird von den Studienteilnehmern von Sedgwick et al. (2019) als natürlicher Teil ihres ADHS angesehen und positiv gewertet. Auch, dass sie sich selbst als Querdenker bezeichnen, wird von ihnen als Stärke gesehen und konnte als solche von Menschen ohne ADHS abgegrenzt werden. Diese Aussage wird von Mahdi et al. (2017) bestärkt. Auch Lüdeke et al. (2019), welche divergentes Denken als Basis von Kreativität definieren, konnten in ihrer Studie klare Hinweise dafür finden, dass die Kinder mit ADHS den anderen Kindern in diesem Bereich überlegen sind. Sie interpretieren daraus, dass Kinder mit ADHS, dadurch, dass sie Informationen anders aufnehmen, einen anderen Wissensschatz mitbringen. Dadurch sind sie freier und kreativer im Denken. Es gibt somit drei Studien, die Ergebnisse präsentieren, welche den Rückschluss zulassen, dass divergentes Denken als Stärke von ADHS angesehen werden kann.

In einem engen Zusammenhang dazu steht das *non-konformistische Denken*, das einem Denken abweichend von der Norm entspricht. Ein Studienteilnehmer in Sedgwick et al. (2019) erklärt, dass er sich stets anders gefühlt habe und viele Menschen mit ADHS tendenziell als Aussenseiter sehe. Er beschreibt divergentes Denken als negative Eigenschaft. An dieser Stelle scheint entscheidend, wie das Umfeld denkt und handelt. Je nachdem kann es als Stärke oder Schwäche gesehen werden, nicht der Norm zu entsprechen, da es, sofern es bewusst und freiwillig erfolgt, viel Mut und Selbstbewusstsein erfordert. Im Idealfall wird dies vom Umfeld entsprechend gewürdigt. Geschieht es jedoch aus einer Not und Handlungsunfähigkeit bzw. aus einem nicht anders handeln Können heraus, wird es von den

Betroffenen kaum als Stärke wahrgenommen werden, sondern eher als ein Verhalten, das sie in eine Aussenseiterrolle drängt. Mit Hinweisen aus nur einer Studie kann non-konformistisches Denken empirisch nicht als Stärke ausgewiesen werden. Aufgrund der Nähe zum divergenten Denken sollte ihm in zukünftiger Forschung dennoch Beachtung geschenkt werden.

Das Phänomen des *Hyperfokus* scheint besser untersucht zu sein. Studien mit erwachsenen Betroffenen (Sedgwick et al., 2019), Expert_innen aus der ganzen Welt (De Schipper et al., 2015), sowie Familien und Personen aus dem professionellen Umfeld aus fünf verschiedenen Ländern (Mahdi et al., 2017) konnten allesamt Ergebnisse vorweisen, die eindeutig darauf hinweisen, dass Hyperfokus als typische Stärke von Menschen mit ADHS bezeichnet werden kann. Diese Erkenntnis deckt sich mit den eingangs gestellten Vermutungen, basierend auf Aussagen aus Fachliteratur (s. Kapitel 2.5.1).

De Schipper et al. (2015) führen in ihrer breit angelegten Studie *Kreativität* als eine häufig genannte Stärke auf. Selbstkritisch geben sie an, dass es zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung wenig empirische Unterstützung für die von ihnen gefundenen positiven Eigenschaften gibt. Abhilfe schaffen Mahdi et al. (2017) und zwei weitere Jahre später Lüdeke et al. (2019) sowie Sedgwick et al. (2019). U.a. konnte bei der Untersuchung von Kreativität ein höheres Arbeitstempo bei gleichzeitig hochwertigerer Qualität bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS festgestellt werden (Lüdeke et al., 2019). Ebd. fanden zudem Unterschiede bei der Gruppe mit ADHS-Diagnose und jener mit lediglich ADHS-Symptomen. Letztere zeigte noch bessere Leistungen. Das könnte bedeuten, dass leichte Symptome mehr Vorteile mit sich bringen und bei einer starken Ausprägung der Symptome die Stärken nicht oder zu wenig ausgespielt werden können. Mahdi et al. (2017) gehen davon aus, dass Kreativität querdenken erfordert. Es braucht also einen offenen Geist und ein Denken ausserhalb der üblichen Schubladen, Strukturen und Mustern, um kreative Leistung hervorzubringen. Dies spielt in divergentes Denken hinein, das auch Sedgwick et al. (2019) in Verbindung mit Kreativität erwähnen, obwohl sie Kreativität nicht als ADHS-spezifisch einstufen. Vieles weist darauf hin, dass Kreativität als Stärke von ADHS gesehen werden kann. Die Forschungslage ist jedoch nicht eindeutig.

Flexibilität wird in der Studie von Sedgwick et al. (2019) als Stärke von Menschen mit ADHS angegeben. Betroffene beschreiben, dass sie Informationen aus verschiedenen Quellen zeitgleich verarbeiten können. Dies erfordert eine enorme geistige Flexibilität. Auch de Schipper et al. (2015) fanden Hinweise dazu und führen Flexibilität als positive Eigenschaft auf. Die Studienlage ist jedoch zu knapp, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Möglich ist, dass einige Menschen mit ADHS diese Fähigkeit haben und andere nicht. Auf jeden Fall scheint Flexibilität in der heutigen Zeit eine bedeutende Ressource und weitere Forschung diesbezüglich lohnend.

5.1.1.2 Stärken im Bereich Energie

Ein *hohes Energieniveau* wird von De Schipper et al. (2015) als häufig genannte Stärke aufgeführt. Ein konkreter Vorteil davon sei es, dass die Betroffenen mit ihrer hohen Verfügbarkeit an Energie in

kurzer Zeit viele Dinge erledigen können. Dies scheint auf den ersten Blick etwas zu sein, was einem einen grossen Vorsprung gegenüber anderen verschafft. Dies mag im Moment der Fall sein, jedoch muss man bedenken, dass Menschen mit ADHS häufig Probleme in der Arbeitsorganisation haben (s.a. Kapitel 2.3.2.3) und sich dadurch Vieles anstaut, das es dann zu erledigen gilt. Nichtsdestotrotz scheint das hohe Energieniveau eindeutig als Stärke gesehen werden zu können. Mahdi et al. (2017) heben zudem hervor, dass diese Energie und der damit verbundene Antrieb es leichter machen, Sport zu treiben, persönliche Ziele zu erreichen und Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Diese Aussagen unterstützen jene von De Schipper et al. (2015) und die positive Zuschreibung dieser Eigenschaft. Sedgwick et al. (2019) beschreiben ebenso eine Fülle von Energie, die positiv auf das ADHS zurückgeführt wird. In ihrer Studie geben sogar *alle* Teilnehmer an, über diese Energie zu verfügen. Diese Aussage unterscheidet sich zu den meisten anderen Stärken und verleitet zu einem Rückschluss auf eine Verallgemeinerung für alle Menschen mit ADHS. Dafür müsste die Stichprobe allerdings grösser sein. Ein Teilnehmer gibt an, dass er die Energie nicht beliebig steuern kann und gerne lernen würde dies zu tun. Er bezieht sich dabei auf Persönlichkeiten in der Geschichte, die angeblich die Fertigkeit besaßen dies zu tun. Diese Vermutung ist bekannt, aus empirischer Sicht aber nur schwer überprüfbar. Alles in allem lässt sich dennoch sagen, dass ein hohes Energieniveau, gestützt auf drei Studien unterschiedlichen Designs und breiter Abstützung in Bezug auf die Länder, in denen geforscht wurde, als positive Eigenschaft ADHS zugeschrieben werden kann.

5.1.1.3 Stärken im Bereich Emotionen

Diese Kategorie gestaltete sich als besonders anspruchsvoll zu analysieren, da die Ergebnisse stark differenziert betrachtet werden müssen. Climie et al. (2017) verwendeten Tests und untersuchten Kinder im Alter von neun bis elf Jahren. Sedgwick et al. (2019) führten dagegen Interviews mit 30-65-Jährigen durch und werteten die Ergebnisse mithilfe des CSV aus. Es handelt sich somit um zwei vollkommen unterschiedliche Studiendesigns. Um so interessanter scheinen die enthaltenen Erkenntnisse. In Sedgwick et al. (2019) berichten die Studienteilnehmer, eigene Emotionen und jene ihrer Mitmenschen besser erkennen zu können. Sie verfügen über eine ausgesprochene Feinfühligkeit in Bezug auf Emotionen. Dieses Wahrnehmen von Emotionen wird als Voraussetzung für die *Emotionsregulierung* gesehen, denn nur wer die eigenen Emotionen spürt, kann sie bewusst ansteuern. Trotz dieser vielversprechenden Aussage schreiben die Studienautor_innen diese Stärke nicht ADHS zu, da sie im CSV aufgeführt ist und somit auch auf viele andere Menschen zutrifft.

Die Erkenntnis von Climie et al. (2017), dass die Gruppe mit der Diagnose ADHS im Teilbereich der *Emotionsregulierung* signifikant besser abschnitt als die Kontrollgruppe, scheint ebenso wichtig zu sein. Es bedeutet, dass aus den – wie erwähnt – zwei völlig unterschiedlich angelegten Studien ein ähnliches Ergebnis hervorgeht. Im Bereich des Verstehens der Emotionen unterlag die Gruppe mit ADHS leicht der Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis sollte jedoch nicht überbewertet werden, da der Wert von beiden Gruppen im durchschnittlichen Bereich des Tests lag. Im zweiten Test, dem Bar-On

EQi:YV-Brief, konnten weder in der Gesamtauswertung, noch in Teilbereichen, noch im Vergleich der Mittelwerte mittels t-Test signifikante Unterschiede geortet werden. Sie lagen sogar alle nahe an den für die Skalen angegebenen Mittelwerte (ebd.). Dies ist in sich schon positiv zu bewerten, denn es steht in einem interessanten Widerspruch zu den genannten Problemen im Bereich der Emotionsregulierung in Kapitel 2.3.2.1 (s.a. Brown, 2018). Es könnte bedeuten, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS, die im Alltag Auffälligkeiten in diesem Bereich zeigen, eigentlich fähig wären, ihre Emotionen richtig einzuordnen. Die Frage stellt sich aber nach der darauffolgenden Handlung. Vielleicht wüsste das Kind oder der/die Jugendliche was eine adäquate Handlung wäre, kann sie aber aufgrund der mangelhaften Impulskontrolle nicht entsprechend ausführen (s.a. Clime et al., 2017). Insgesamt lässt sich sagen, dass Menschen mit ADHS im Bereich Emotionsregulierung sicher nicht schlechter als ihre Mitmenschen abschneiden. Insgesamt sind die Ergebnisse widersprüchlich und es braucht weitere Forschung.

Die *Selbstakzeptanz* steht in einem engen Zusammenhang mit der Emotionsregulierung, da die Toleranz den eigenen Schwächen gegenüber, einen positiven Umgang – auch mit starken – Emotionen fördert. In Sedgwick et al. (2019) sehen die Teilnehmer die Selbstakzeptanz als eine Stärke. Eine positive Aussage, die allein jedoch keine empirischen Schlüsse zulässt.

In De Schipper et al. (2015) wie auch in Mahdi et al. (2017) wird *Einfühlungsvermögen* als Stärke aufgeführt. Mahdi et al. (2017) weisen darauf hin, dass es ausserhalb dieser beiden Studien wenig bis keine empirischen Belege für diese Erkenntnis gibt und weitere Forschung benötigt wird, um wirklich fundierte Schlüsse ziehen zu können. Sedgwick et al. (2019) geben Antwort darauf und erwähnen Empathie in ihren Ergebnissen. Somit gibt es drei Studien, die Einfühlungsvermögen als typische Stärke von Menschen mit ADHS ausmachen konnten. De Schipper et al. (2015) diskutieren an dieser Stelle, dass sie den Eindruck haben, dass Menschen mit ADHS angemessene Unterstützung und Behandlung benötigen, damit sie ihre Stärken zum Vorschein bringen können. Diese Erkenntnis trifft wahrscheinlich genauso auf viele andere positiven Eigenschaften zu.

5.1.1.4 Stärken in den Bereichen Sozial- und Selbstkompetenzen

Sedgwick et al. (2019) bewerten *Humor* zwar als Stärke, aber durch den Abgleich mit dem CSV ordnen sie diese nicht als ADHS-spezifisch ein. Dennoch weist die Studie von Lüdeke et al. (2019) darauf hin, dass Humor in einem Zusammenhang mit ADHS stehen könnte. In der Subskala Humor des Kreativitätstests stellten sie fest, dass die beiden Gruppen mit ADHS-Diagnose und ADHS-Symptomen signifikant besser abschnitten als die Kontrollgruppe. Dies stellt ein interessantes Ergebnis dar. Trotzdem reicht es nicht aus, um Humor aus wissenschaftlicher Sicht als ADHS-typische Stärke zu klassifizieren. Weitere Forschung wird benötigt.

In Mahdi et al. (2017) wird *Hilfsbereitschaft* wiederholt als typische positive Eigenschaft von Menschen mit ADHS genannt. Daneben wird in Mahdi et al. (2018) eine allgemein hohe Sozialkompetenz

erwähnt. Diese Aussagen geben Hinweise auf Hilfsbereitschaft als eine mögliche positive Eigenschaft, gelten aber nicht als gesicherte Erkenntnis.

Resilienz wird in mehreren Studien im Zusammenhang mit ADHS erwähnt (De Schipper et al., 2015; Mahdi et al., 2018; Sedgwick et al., 2019). Letztere vertreten aufgrund ihrer Auswertungsmethode die Meinung, dass Resilienz nicht ADHS-spezifisch sei. Daneben werden Verbindungen zu Humor und Flexibilität angenommen. Humor, weil er Wohlbefinden und Toleranz sich selbst und anderen gegenüber fördert (Sedgwick et al., 2019), was sich wiederum unterstützend auf die Resilienz auswirkt. Flexibilität, weil sie als bezeichnende Strategie der Resilienz gilt (ebd.). Da weder Humor noch Flexibilität eindeutig als ADHS-typische Stärke identifiziert werden konnten, könnte man schlussfolgern, dass auch Resilienz nicht eindeutig als solche ausgelegt werden sollte. In den anderen beiden Studien wird sie jedoch als ADHS-typisch verstanden. Mahdi et al. (2018) nennen Stärken im Umgang mit früheren Erfahrungen mit Traumata und Verletzungen. De Schipper et al. (2015) geben erhöhte Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit an. Die Ergebnisse stehen somit in einem gewissen Widerspruch zueinander. Es wird weitere Forschung benötigt, um eindeutige Aussagen machen zu können.

Die *Sublimation* wird nur in einer Studie erwähnt (Sedgwick et al., 2019), dafür mit gut verständlichen Beispielen erläutert. Sie scheint eine entscheidende Rolle im Umgang mit Schwächen und dem Hervorheben von Stärken zu spielen. Studienteilnehmer beschreiben, dass sie Karriere und soziale Umgebungen nach Kriterien auswählten, die ihrer Art der Informationsverarbeitung zuträglicher seien. Dieses Vorgehen fördert gemäss den Autor_innen der Studie psychische Gesundheit und weist sehr deutlich auf Sublimation hin. Auch wird die Wichtigkeit auf eigene Stärken zu fokussieren und der Umgang mit Unmut und Frust betont, was wiederum mit Energie zusammenspielt. Es gelte die entstandene Energie zu kanalisieren und so einzusetzen, wie sie einem selbst etwas nütze (s.a. Kapitel 5.1.1.2). Das Ergebnis einer Studie reicht nicht aus, um Sublimation klar als Stärke von ADHS auszuweisen, auch wenn Hinweise dafür bestehen. Studien können in Zukunft an dieser Erkenntnis anknüpfen.

5.1.1.5 Stärken in sonstigen Bereichen

Sedgwick et al. (2019) nennen eine natürliche *Neugier* als Stärke von Menschen mit ADHS. Die Angabe kommt von ADHS Betroffenen selbst, insofern scheint der Befund interessant. Allerdings gibt es aus anderen Studien keine weiteren Hinweise auf diese Eigenschaft, weshalb die Belege zu einer empirisch fundierten Aussage nicht ausreichen.

De Schipper et al. (2015) schreiben Menschen mit ADHS zu, keine Angst davor zu haben, Risiken einzugehen. Sedgwick et al. (2019) beschreiben eine ausgeprägte *Abenteuerlust* und Spontaneität. Diese genannten Eigenschaften hängen gemäss ebd. zusammen. Eng damit verbunden ist zudem die Impulsivität, die meist in einem negativen Licht steht, von den Studienteilnehmern aber als etwas Positives wahrgenommen wird, da sie diese mit Spontaneität gleichsetzen. Die Unterscheidung hänge

lediglich von der Bewertung der Handlung durch das Umfeld ab. Diese Einschätzung von ADHS-Betroffenen scheint von grosser Bedeutung zu sein. Schliesslich hängt die Bewertung einer Handlung von den Normen der Gesellschaft ab, wie zu Beginn dieser Arbeit erläutert (s.a. Kapitel 2.1.5). Das heisst, dass die Werthaltung einer Gesellschaft einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung einer der Hauptsymptome hat. Zur Einschätzung der Abenteuerlust lässt sich sagen, dass gehäufte Hinweise auf einen Zusammenhang mit ADHS vorhanden sind, aber weitere Forschung vonnöten ist.

In den Studien von Mahdi et al. (2017 & 2018) und Sedgwick (2019) werden eine grosse Palette von einzeln genannten, positiven Eigenschaften aufgeführt. Die Aufzählung kann erstaunen, nachdem die Mehrheit der befragten Kinder und ebenso ihre Familienangehörigen innerhalb der Studie von Mahdi et al. (2017) nur wenige bis keine positiven Eigenschaften angeben konnten. Gleichzeitig spiegelt die Breite der aufgezählten Stärken die Heterogenität innerhalb des ADHS Spektrums wider (Mahdi et al., 2018). Wie vorgehend diskutierte Eigenschaften werden auch diese als mögliche Stärken eingeschätzt, die eine Grundlage für zukünftige Forschung bilden.

5.1.2 ADHS-freundliche und stärkenorientierte Lernumgebung

In diesem Kapitel wird auf die Handlungsempfehlungen zur Förderung der Stärken eingegangen. Bevor dies geschieht scheint es sinnvoll zu klären an welchen schulischen Erwartungshaltungen Kinder mit ADHS oft scheitern und wie denen mittels einer ADHS-freundlichen Lernumgebung entgegenge wirkt werden kann. Daraufhin wird diskutiert, wie eine stärkenorientierte Lernumgebung zur konkreten Förderung der in Kapitel 5.1.1 gefundenen Stärken aussehen könnte. In diesem Kapitel werden vermehrt Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (s.a. Kapitel 2) miteinbezogen.

5.1.2.1 Voraussetzungen für eine ADHS-freundliche Lernumgebung

Ein zentraler Punkt scheint die Erläuterung der Entwicklung vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter durch Jenni (2021). Er erklärt, dass sich bei Kindern mit ADHS häufig mit Schuleintritt die Symptome verstärken (s.a. Kapitel 2.3.2.1). Das allein sagt sehr viel aus. Zwar benötigen alle Kinder etwas Zeit für die Umstellung vom Kindergarten in die erste Klasse, doch hat es nicht für alle die gleichen Auswirkungen. Kinder mit ADHS benötigen einerseits viel Struktur und andererseits bereiten ihnen Anforderungen, die typischerweise vom Schulunterricht ausgehen, grosse Mühe (s.a. Kapitel 2.2.1.1-2.2.1.3).

Wie in Kapitel 5.1.1.3 im Zusammenhang mit der Emotionsregulierung und dem Einfühlungsvermögen bereits diskutiert, wird auch an dieser Stelle davon ausgegangen, dass das Kind bessere Chancen hat seine Stärken ausspielen zu können, wenn es erstmal weniger aneckt. Daraus geht hervor, dass Voraussetzungen geschaffen werden müssen, die das Kind genau darin unterstützen. In der Folge werden einige Beispiele für solche Voraussetzungen aufgeführt.

Ein Kind mit ADHS kann durch Struktur, bspw. durch Hilfestellungen wie ein Tagesplan, der Organisation des Arbeitsplatzes (s.a. Kapitel 2.4.2.7), beim Erarbeiten von Problemlöse- und Lernstrategien (s.a. Kapitel 2.3.2.3) und/oder durch individuelle Abmachungen (s.a. Kapitel 2.4.2.6) unterstützt werden. Ein im Rhythmus angepasster Unterricht mit viel Abwechslung und zu Schulbeginn nur kurzen konzentrierten Arbeitsphasen können das Kind im Bereich der Aufmerksamkeit weiter entlasten. Die Arbeitsphasen können mit der Zeit verlängert werden, sollen jedoch auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst sein. Das heisst sie entsprechen wahrscheinlich nicht denjenigen der Klasse, sondern sind kürzer und gefolgt von Bewegungspausen, um der Energie Raum zu geben (s.a. Kapitel 2.4.2.6 & 5.1.1.2). Diese Massnahme wirkt gleichzeitig dem langen Stillsitzen entgegen (s.a. Kapitel 2.2.1.2 & 2.3.2.1). Bei Arbeitsblättern einen gewissen Spielraum zu haben, d.h. zwischen verschiedenen Aufgaben auswählen zu können, erhöht zudem nachgewiesenermassen die Arbeitsmotivation (s.a. Kapitel 2.4.2.6). Zur Vertiefung bietet Siemchen (2015) zum Thema ADHS-freundliche Lernumgebung ein ganzes Kapitel mit konkreten Handlungsmöglichkeiten für Lehrpersonen. Auch Gawrilow (2016) geht praxisorientiert auf dieses Thema ein und zeigt ebenso Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation in der Schule auf. Weitere Literaturempfehlungen sind im Anhang 3 zu finden.

5.1.2.2 Voraussetzungen für eine stärkenorientierte Lernumgebung

Auf der Frage nach Handlungsempfehlungen zur Förderung von Stärken von Kindern mit ADHS im Schulkontext lastet eine persönlich starke Erwartungshaltung. ADHS ist ein Thema, das im Schulalltag täglich beschäftigt, im Team oft darüber geklagt oder nach Hilfe gesucht wird. Gleichzeitig schwingt mit der Frage eine leise Hoffnung mit, mit ihrer Beantwortung etwas bewirken zu können.

Eindeutig als Stärken konnten divergentes Denken, Hyperfokus, hohes Energieniveau und Einfühlungsvermögen identifiziert werden (s.a. Kapitel 5.1.1). *Divergentes Denken* wird in der Kategoriendefinition u.a. als Fähigkeit, neue, originelle oder geniale Ideen zu entwickeln, bezeichnet (Guilford, 1967, zitiert nach Sedgwick et al.) und mit Querdenken in Verbindung gebracht (Sedgwick et al., 2019; s.a. Anhang 2, Tabelle 3). Um das divergente Denken zu fördern, braucht es Flexibilität von Seiten der Lehrpersonen, im Sinne von, auch ausgefallene Antworten als solche stehen zu lassen und zu versuchen, aus dem manchmal etwas starren Lösungsmuster herauszukommen. Aufgaben, bei denen selbst etwas erschaffen werden muss oder verschiedene Wege zum Ziel führen, sind in sich offener und ermöglichen gezielt, die Fähigkeit des Ideenentwickelns zu fördern und Produkte wertzuschätzen. Zudem ist es Aufgabe der Schule die Kinder auf ihr späteres Berufsleben vorzubereiten. In der modernen Arbeitswelt gibt es viele Berufe, bei denen bspw. Querdenken gefragt ist und es lohnt sich zusätzlich ab einem gewissen Alter des Kindes gemeinsam den Blick nach vorne zu richten und zu schauen, welche Vorteile diese Eigenschaft in Zukunft bringen könnte.

In der Fähigkeit sich in den Zustand des *Hyperfokus* zu versetzen wird ein grosses Potential gesehen. Wie in Kapitel 4.2.1.3 erläutert, beschreiben die Studienteilnehmer von Sedgwick et al. (2019) diesen

Zustand als besonders produktiv, da das Denken sehr ideenreich und flexibel sei und sie können sich mit einem besonders starken Fokus auf etwas einlassen. Zudem werde die sonst chaotische Energie im Gehirn kanalisiert und alles rundherum ausgeblendet. Expert_innen in de Schipper et al. (2015) beobachteten, dass dieser Zustand häufig dann auftritt, wenn für etwas ein leidenschaftliches Interesse bestehe. Interessant wäre also mit den betroffenen Kindern herauszufinden, wofür sie brennen und was für Umgebungsfaktoren ihnen helfen, sich in diesen Zustand zu versetzen. Hier könnten bspw. verschiedene Arbeitsplätze ausprobiert werden, Arbeiten mit Kopfhörern und Sichtschutz gegen potenzielle Ablenkungen. Natürlich kann nicht der ganze Unterricht nach den Interessen eines Kindes ausgerichtet werden, doch wo immer mehrere Themen oder Aufgaben zur Auswahl stehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Interesse für etwas davon besteht.

Wie schon im letzten Abschnitt angedeutet, gibt es Momente, in denen Menschen mit ADHS ihre *Energie* kanalisieren und gezielt einsetzen können. Wenn dies gelingt, können sie damit schwierige Aufgaben, Herausforderungen und Hindernisse im Leben bewältigen, persönliche Ziele erreichen und die physische Energie im Sport als Ressource ausschöpfen (s.a. Kapitel 4.2.2). An dieser stellt sich wiederum die Frage, was es für Voraussetzungen braucht, damit ein Kind mit ADHS diese Energie gezielt einsetzen kann. Vermutlich dauert es viele Jahre zu lernen diese bewusst anzusteuern und so ist es wichtig, neben den Pausen zwischen den Lektionen, Puffermomente für physische Energie zu schaffen. Dies auch mit dem Hintergrund, dass das Kind seine Energie als etwas Positives erlebt und nicht damit konstant negativ auffällt. Parallel dazu lässt sich vielleicht mittels gezielter Beobachtung durch die SHP herausfinden, wann Momente sind, in denen es dem Kind gelingt, seine Energie anzusteuern und dort darauf aufzubauen. Weiter gibt es aus der Psychotherapie Übungen dazu, wie man diesen Vorgang bewusst erlernen kann.

Gemäss der Kategoriendefinition wird *Einfühlungsvermögen* als die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen, beschrieben (s.a. Anhang 2, Tabelle 3). In der Auswertung der Studien erscheint, dass diese Stärke eine der am häufigsten genannten war und Menschen mit ADHS häufig sehr feinfühlig und sensibel für eigene und die Gefühle anderer sind (s.a. Kapitel 4.2.3.3). Im sozialen Kontext bedeutet dies einen grossen Vorteil, wenn es darum geht ein anderes Kind, das aus irgendeinem Grund traurig ist, zu trösten oder ihm zu helfen seine Gefühle zu benennen. Hier kann die Lehrperson bewusst dem Kind mit ADHS eine besondere Rolle zuteilen, sofern es für die Klasse auch stimmt. Vielleicht gibt es im Klassenrat eine Aufgabe, bei der besonders viel Empathie gefragt ist, und die das Kind mit ADHS übernehmen kann.

Allgemein braucht es Toleranz von Seiten der Lehrpersonen und auch den Mitschüler_innen, Struktur, aber auch einen gewissen Spielraum, innerhalb dessen das Kind mit ADHS sich bewegen darf. Daneben ist es wichtig, dass die Lehrpersonen nicht nur auf die genannten vier Stärken achten, sondern generell versuchen einen wachen Blick für positive Eigenschaften zu haben. Auch sollten produktive Phasen rückgemeldet und mit Pausen belohnt werden.

5.2 Reflexion der Forschungsmethodik

Als Erstes soll festgehalten sein, dass der Aufwand dieser Methode massiv unterschätzt wurde. Die Recherche gestaltete sich als bedeutend aufwändiger als anfangs gedacht und erforderte einen enormen Durchhaltewillen. Trotz dieser Herausforderungen konnte zum Schluss eine gehaltvolle Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse geschaffen werden. Diese konnte darauffolgend nach den sieben Schritten nach Kuckartz (2016) durchgeführt werden (s.a. Kapitel 3.2.2). Nur in einem Punkt erfüllt die hier durchgeführte Inhaltsanalyse nicht deren Kriterien, und zwar wird von Kuckartz (2016) vorausgesetzt, dass sie zu zweit durchgeführt wird. Die Arbeit wurde jedoch in Einzelarbeit erstellt. Dadurch sind möglicherweise gewisse subjektive Verfärbungen entstanden, die bei der Arbeit zu zweit hätten bereinigt werden können.

Daneben ist nicht auszuschliessen, dass aufgrund der Mehrsprachigkeit der Studien, namentlich sind fünf der Studien in englischer Sprache verfasst, Übersetzungsfehler und Missverständnisse entstanden sind. Mittels Übersetzungsprogrammen wurde dem versucht bestmöglich entgegenzuwirken, Fehler sind aber nicht komplett auszuschliessen.

Wie in der Diskussion der Ergebnisse mehrfach behandelt, sind die Stichprobengrößen und die Designs der Studien teils sehr unterschiedlich und bilden zugleich die Basis dieser Forschungsmethodik. Sedgwick et al. (2019) haben bspw. eine Stichprobe von $N = 6$, was sehr klein ist, gleichzeitig besteht der Eindruck, dass genau dieser Studie eine äusserst umfangreiche Recherche vorausging, was sich in den zahlreichen Quellenbelegen widerspiegelt. Überdies stellt sich die Frage wie repräsentativ die Stichprobe, bestehend aus erfolgreich geltenden, erwachsenen Männern, ist. Höchst wahrscheinlich können nicht alle Menschen mit ADHS von sich behaupten im Leben erfolgreich zu sein. Umgekehrt ist genau dieser Punkt interessant, um eben die potenziellen Stärken aufspüren zu können, denen sich andere vielleicht gar nicht bewusst sind.

In Kapitel 3.1 wird angenommen, dass sich Persönlichkeitsmerkmale über die Lebensspanne nur wenig verändern. Trotzdem sollte dieser Rückschluss von Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche mit Vorsicht behandelt werden. Was zudem nicht immer eindeutig herauskommt, ist, wie in Kapitel 2.4.1.2 erläutert, in welchen Ländern nach DSM und in welchen nach IDC diagnostiziert wird. Möglicherweise würden die Ergebnisse anders ausfallen, betrachtete man die Klassifikationssysteme getrennt. Umgekehrt erhöht die Abstützung auf die vielen Länder die Aussagekraft der Studien (De Schipper et al., 2015; Mahdi et al., 2017 & 2018). Daneben werden in Mahdi et al. (2017) Kinder in der Studie miteinbezogen, die in ADHS Behandlung sind. Es geht daraus aber nicht hervor, ob sie tatsächlich eine Diagnose haben (s.a. Kapitel 4.1.3).

5.3 Relevanz der Befunde für die Praxis

Bei einer differenzierten Betrachtung der Studienergebnisse von Mahdi et al. (2017) fällt auf, dass ein Grossteil der Antworten zu den Stärken von Menschen, die im professionellen Umfeld mit Menschen mit ADHS zu tun haben, stammen. Direkte Familienmitglieder nannten weniger häufig Stärken und die betroffenen Kinder waren teils gar nicht in der Lage, die Frage nach Stärken zu beantworten. Unklar ist, ob die Familien so stark vom Anecken der Kinder eingenommen sind, evtl. verbunden mit gesellschaftlichen Erwartungen und entsprechendem Druck von aussen (Schule, Freizeit), dass ihr Blickwinkel so stark eingeschränkt ist, dass sie positiv Auffallendes gar nicht wahrnehmen oder die Kinder auch einfach wenig Situationen erleben, in denen sie ihre Stärken ausspielen könnten.

Bei den Kindern wiederum stellt sich die Frage, ob sie durch häufige negative Rückmeldungen und wenigen bis keinen positiven ihre Stärken überhaupt kennen. Mahdi et al. (2017) hegen die Vermutung, dass Umgebungsfaktoren eine grössere Rolle spielen als bisher angenommen. Das heisst, dass die Schule und die Lehrpersonen und wie sie dem Kind entgegentreten einen bedeutenden Einfluss haben. Somit ist es seitens der SHP wichtig, die Klassenlehrpersonen zu sensibilisieren und sie darin zu unterstützen, Situationen zu schaffen, in denen das Kind Erfolg haben und sich selbstwirksam erleben kann. Zudem ist eine Sensibilisierung seitens der SHP gegenüber den Eltern von grosser Bedeutung für das Kind. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine stärkenorientierte Grundhaltung nicht zuletzt einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl des Kindes hat.

5.4 Ausblick für weitere Forschung

Möglicherweise wurde, dank der kleinen Zahl an passenden Studien, umso ausführlicher recherchiert, da sonst zu wenig Material für die gewählte Forschungsmethode vorhanden gewesen wäre. Trotzdem ist nicht auszuschliessen, dass mehr Material, z. B. auf anderen, für Studierende der HfH nicht zugänglichen Datenbanken, vorhanden ist. Von einer unendlich grossen Zahl ist aufgrund der in Kapitel 2.5.1 erläuterten Ausgangslage der gängigeren defizitorientierten Forschung trotzdem nicht auszugehen und es kann gesagt werden, dass weitere Forschung mit stärkenorientierter Ausrichtung erforderlich ist, um die aktuelle Datenlage und Erkenntnisse daraus besser abzustützen. Das junge Datum der Studien (s.a. Kapitel 3.1) könnte immerhin darauf hinweisen, dass in gewissen Forschungskreisen ein Umdenken oder zumindest ein Hinterfragen der bisherigen Praxis in Gang gesetzt wurde. Diese Linie von Forschung mit positiven Ansätzen soll weiterverfolgt werden.

Mahdi et al. (2018) schlussfolgern, dass ein Fokussieren auf Stärken in der ADHS-Forschung nützlich für zukünftige klinische Pflege sein kann, wenn dadurch das gesamte Spektrum von Funktionen berücksichtigt wird, d.h. nicht nur individuelle Einschränkungen, sondern auch Stärken. Eine veränderte Haltung bei wissenschaftlichen Untersuchungen kann defizitorientierte Sichtweisen auf ADHS ausgleichen und das gesellschaftliche Bewusstsein verändern. Diese Haltung überträgt sich mit der Zeit auf die Praxis, d.h. zum Beispiel auf die Therapie oder die Schule.

6 Schlusswort

In der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, mittels eines ressourcenorientierten Blicks auf ADHS, wissenschaftlich nachgewiesene Stärken von Kindern mit dieser Diagnose ausfindig zu machen. Daneben sollten Voraussetzungen für eine stärkenorientierte Lernumgebung eruiert werden. Es wurden zuerst theoretische Grundsteine gelegt, woraus sich die Forschungsfrage ableiten liess. Aus dieser ergab sich wiederum die gewählte Forschungsmethodik, und zwar die qualitative Inhaltsanalyse. Die ausgewählten Studien wurden präsentiert, die Ergebnisse daraus vorgestellt und danach ausführlich diskutiert. In diesem Zusammenhang konnte die Forschungsfrage beantwortet werden.

Zum Aspekt des empirischen Kenntnisstandes zu Stärken von Kindern mit ADHS lässt sich sagen, dass Stärken gefunden werden konnten. Diese sind nach heutigem Wissensstand divergentes Denken, Hyperfokus, hohes Energieniveau und Einfühlungsvermögen. Hinweise auf weitere positive Eigenschaften bestehen, doch ist die Studienlage unzureichend oder widersprüchlich. Handlungsempfehlungen zur Förderung der gefundenen Stärken konnten abgeleitet werden und es wurde aufgezeigt, wie eine ADHS-freundliche und stärkenorientierte Lernumgebung aussehen könnte. Wichtige Voraussetzungen für letztere sind u.a. Toleranz, Struktur, Spielraum und eine offene Haltung.

Eine wichtige Erkenntnis aus den Forschungsergebnissen ist, dass die Kinder häufig sehr viel mehr könnten, als sie tatsächlich zeigen können. Aufgabe der Schule ist es, dies wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Den Fokus stärken- anstatt defizitorientiert auszurichten, das gilt es vorzuleben. Auch in der Forschung ist ein Umdenken nötig und es braucht weitere Studien, die sich diesem Thema annehmen. Dass es sich bei ADHS um eine Störung handelt, lässt sich nicht leugnen. Die Frage ist aber, wie die Gesellschaft damit umgeht. Nicht zuletzt sind gewisse Eigenschaften im Arbeitsleben sehr gefragt, in der Schule aber häufig nicht.

Die Studien sind breit abgestützt, und zwar in Bezug auf die berücksichtigten Länder, die Art der Untersuchungen, die Wahl der Befragten (professioneller und familiärer Bezug, Betroffene), die Altersgruppen und die Stichprobengrösse, wobei letztere je nach Studie variiert. Somit kann von einer gewissen Aussagekraft der Ergebnisse ausgegangen werden, auch wenn mehr Studien sie noch erhöhen würden. Kritisch gesehen wird die Durchführung der Inhaltsanalyse in Einzelarbeit. Dadurch ist eine gewisse subjektive Verfärbung unvermeidbar.

Mit den Ausführungen in dieser Arbeit wird nicht der Anspruch erhoben, dass jegliche Unterrichtsstörungen durch Anpassung der Umweltbedingungen eines Kindes verschwinden werden. Jedoch konnte aufgezeigt werden, dass eine positive und wohlwollende Grundhaltung dem Kind gegenüber und konkrete Veränderungen seiner Lernumgebung es darin unterstützen können, sich den schulischen Anforderungen erfolgreicher zu stellen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Betreuerin, Annette Krauss, für die kompetente wie auch unkomplizierte Begleitung bedanken. Sie hat mich in entscheidenden Momenten unterstützt und konnte mir hilfreiche Ideen für die Weiterarbeit geben.

Ein grosser Dank gebührt Jonas Müggler, Vanessa Wildmann und Sandra Müggler für das Lektorieren meiner Arbeit.

Ausserdem geht ein besonderer Dank an alle, die mich in der Kinderbetreuung unterstützt und mir über zahlreiche Stunden den Rücken freigehalten haben.

Im Besonderen bedanke ich mich bei meinem Mann für die Geduld und Unterstützung, die er mir stets entgegengebracht hat.

Ebenfalls möchte ich mich bei meinem Arbeitgeber, meinem Team und meinen Vikar_innen für die Unterstützung, die Flexibilität und das Verständnis bedanken.

Quellenverzeichnis

- Abraham, A., Windmann, S., Siefen, R., Daum, I. & Güntürkün, O. (2006). Creative Thinking in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *Child Neuropsychology*, 12(2), 111-23. <https://doi.org/10.1080/09297040500320691>
- Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13-25.
- Bargelé, B., Bausch, J., Bohn, M., Neuhaus, C., Puls, J.-H., Resch, F. et al. (2012). *ADHS in der Schule. Strategien für den Unterricht*. 6. überarbeitete Aufl. Océ-Deutschland Business Services GmbH.
- Berg, I. K. & Steiner, T. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Bibliographisches Institut GmbH (2022). *Duden. Wortbedeutungen*. Verfügbar unter <https://www.duden.de>
- Borrelli, M. (2021). *Inwiefern kann ein gezieltes Training die Konzentrationsfähigkeit von neu eingeschulerten Kindern mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten verbessern?* Unveröffentlichter Bericht des Praxisprojekts, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Brown, Th., E. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen – eine neue Sichtweise*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Climie, E. A. & Mastoras, S. M. (2015). ADHD in Schools: Adopting a Strengths-Based Perspective. *Canadian Psychology/Psychologie canadienne* 56(3), 295-300. <https://doi.org/10.1037/cap0000030>
- Climie, E. A., Saklofske, D. H., Mastoras, S. M. & Schwean, V. L. (2017). Trait and Ability Emotional Intelligence in Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 23 (13), 1667-1674.
- De Schipper, E., Mahdi, S., Coghill, D., De Vries, P. J., Shur-Fen Gau, S., Granlund, M. et al. (2015). Towards an ICF core set for ADHD: A worldwide expert survey on ability and disability. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 24, 1509-1521. <https://doi.org/10.1007/s00787-015-0778-1>
- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus AG
- Ek, U., Fernell, E., Westerlund, J. & Holmberg, K. (2007). Cognitive strengths and deficits in schoolchildren with ADHD. *Acta Paediatrica* 96(5), 756-61. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2007.00297.x>
- Fachhochschule Nordwestschweiz (2022). *Portfolio-Kompetenzmanagement. Glossar*. Verfügbar unter <https://www.portfolio-kompetenzmanagement.ch/glossar.cfm>
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS*. 2. Aufl. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACHH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. 5. verbess. und erweiterte Aufl. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2018). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer.
- Hemmi, M. H., Wolke, D. & Schneider, S. (2011). Associations between problems with crying, sleeping and/or feeding in infancy and long-term behavioural outcomes in childhood: a meta-analysis. *Archives of Disease in Childhood*, 96(7), 622-629.
- Honos-Webb, L. (2007). *ADHS als Geschenk. Wie die Probleme Ihres Kindes zu Stärken werden können*. Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung.
- IB-Hochschule Köln (2020). In: Lernen und Lernstörungen. *Motivationale Einflüsse auf exekutive Funktionen bei Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen (ADHS): Ein systematisches Review*.
- Jenni, O. (2016). Warum nicht ADHS Spektrum? *Monatsschrift Kinderheilkunde* 164(4), 271-277.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer-Verlag GmbH.
- Kahl, K. G., Puls, J. H., Schmid, G. & Spiegler, J. (2012). *Praxishandbuch ADHS. Diagnostik und Therapie für alle Altersstufen*. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Krabbe, E.E., Thoutenhoofd, E. D., Conradi, M., Pijl, S. J. & Batstra, L. (2014). *Birth month as predictor of ADHD medication use in Dutch school classes*. *European Journal of Special Needs Education*, Vol 29(4), Oct, 2014. pp. 571-578.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3. Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kunkel-Razum, K., Billes, S., Pellengahr, C., Hikl, R., Palz-Heinz, M., Schickl, H. et al. (2015). *Duden. Das Fremdwörterbuch*. 11. Aufl. Berlin: Dudenverlag.
- Lauth, G.W. (2014). *ADHS in der Schule. Trainingsprogramm für Lehrer* (2. überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lauth, G. W. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer (mit CD-Rom)*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Lesch, K.-P. (2018). Shine bright like a diamond: is research on high functioning ADHD at last entering the mainstream? *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 59(3), 191-192.
- Lüdeke, S., Linderkamp, F. & Cevani, I. (2019). Differenzielle Analysen zum Zusammenhang zwischen Kreativität und ADHS bei Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung*, 28 (2), 106–113. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000280>
- Mahdi, S., Viljoen, M., Massuti, R., Selb, M., Almodayfer, O., Karande, S. et al. (2017). An international qualitative study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 26, 1219-1231. <https://doi.org/10.1007/s00787-017-0983-1>

- Mahdi, S., Ronzano, N., Knüppel, A., Dias, J. C., Albdah, A., Chien-Ho, L. et al. (2018). An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 27, 1305-1319. <https://doi.org/10.1007/s00787-018-1124-1>
- Morrow, R. L., Garland, E. J., Wright, J. M., Maclure, M., Taylor, S. & Dormuth, C. R. (2012). Influence of relative age on diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children. *Canadian Medical Association Journal*, 184(7), 755-762.
- Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: a handbook and classification*. Washington, DC: American Psychological Association and Oxford University Press.
- Pixelio Media GmbH (2022). *Deine kostenlose Bilddatenbank*. Verfügbar unter: <https://www.pixelio.de/dieterschuetz>
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2018). *Clever lernen*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2020). *Lotte, träumst du schon wieder?* 1. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Schröder, A. (2006). *ADS in der Schule. Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Sedgwick, J. A., Merwood, A. & Asherson, P. (2019). The positive aspects of attention deficit hyperactivity disorder: A qualitative investigation of successful adults with ADHD. *ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders*, 11, 241–253.
- Shaw, P., Eckstrand, K., Sharp, W., Blumenthal, J., Lerch, J. P., Greenstein, D. et al. (2007). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder is characterized by a delay in cortical maturation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(49), 19649-19654. <https://doi.org/10.1073/pnas.0707741104>
- Simchen, H. (2015). *AD(H)S – Hilfe zur Selbsthilfe. Lern- und Verhaltensstrategien für Schule, Studium und Beruf*. 1. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Spektrum (2022). *Lexikon der Psychologie. Persönlichkeitseigenschaften*. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/persoenlichkeitseigenschaften/11386>
- Stark-Städele, J. (2005). *Erfolgreich lernen bei ADS. Problem erkennen – Stärken nutzen – Strategien entwickeln*. Stuttgart: Urania Verlag.
- Wirtz, M. A. (2021). *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. 20., aktualisierte Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie*. 12., aktualisierte Aufl. Hallbergmoos: Pearson Deutschland GmbH.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schulkinder (Pixelio Media GmbH, 2022)Titelseite

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Kategorien.....22

Tabelle 2: Übersicht der Suchbegriffe und -ergebnisseX

Tabelle 3: Kategoriensystem nach Kuckartz (2016)XIII

Anhang 1

Tabelle 2: Übersicht der Suchbegriffe und -ergebnisse

Suchbegriff	Datenbank	Anzahl Ergebnisse	Anzahl themenspezifischer Ergebnisse (ADHS und Stärken)	Titel mit freiem Zugriff resp. Zugriff über die HfH Bibliothek ⁶
ADHD and COGNITIVE ABILITIES	APA PsycInfo	110	-	
	Education Source	61	-	
	ERIC	48	-	
	MEDLINE	118	-	
ADHD and COGNITIVE STRENGTH	APA PsycInfo	15	-	
	Education Source	11	-	
	ERIC	4	-	
	MEDLINE	20	-	
ADHD and CREATIVITY	APA PsycInfo	17	2	Lüdeke et al. (2019) Mahdi et al. (2017) <i>Abraham et al. (2006)</i>
	Education Source	9	- (1)	
	ERIC	8	-	
	MEDLINE	10	1 (2)	
ADHD and DIVERGENT THINKING	APA PsycInfo	9	2	Sedgwick et al. (2019) Lüdeke et al. (2019)
	Education Source	4	-	
	ERIC	4	-	
	MEDLINE	4	1	

⁶ Aufgeführt sind ebenfalls die Studien, auf die kein Zugriff erlangt werden konnte oder die in einem späteren Schritt für diese Arbeit als zu wenig relevant oder aussagekräftig eingestuft wurden. Diese sind gekennzeichnet durch *kursive* Schrift.

ADHD and ENTHUSIASM CAPACITY	APA PsycInfo	-	-	
	Education Source	-	-	
	ERIC	-	-	
	MEDLINE	-	-	
ADHD and FLEXIBILITY	APA PsycInfo	52	-	De Schipper et al. (2015)
	Education Source	18	-	
	ERIC	13	-	
	MEDLINE	55	1	
ADHD and HYPER FOCUS	APA PsycInfo	3	2	Mahdi et al. (2017) Sedgwick et al. (2019)
	Education Source	1	-	
	ERIC	1	-	
	MEDLINE	4	2	
ADHD and PERSPECTIVE	APA PsycInfo	63	1	Mahdi et al. (2017)
	Education Source	66	-	
	ERIC	39	-	
	MEDLINE	95	-	
ADHD and POSITIVE AP-PROACH	APA PsycInfo	75	1	Sedgwick et al. (2019)
	Education Source	16	-	
	ERIC	6	-	
	MEDLINE	76	1	
ADHD and POSITIVE AP-PROACH and SCHOOL	APA PsycInfo	33	-	
	Education Source	13	-	
	ERIC	5	-	
	MEDLINE	30	-	

ADHD and STRENGTH	APA PsycInfo	126	1	Mahdi et al. (2017) Mahdi et al. (2018)
	Education Source	62	-	
	ERIC	33	-	
	MEDLINE	142	2	
ADHD and STRENGTH SCHOOL	APA PsycInfo	103	2	<i>Ek et al. (2007)</i> Mahdi et al. (2018)
	Education Source	31	-	
	ERIC	10	-	
	MEDLINE	91	1	
ADHD and STRENGTHS-BASED APPROACH	APA PsycInfo	15	1	Climie et al. (2017)
	Education Source	5	-	
	ERIC	1	-	
	MEDLINE	11	-	
ADHD and TRAIT AND ABILITY	APA PsycInfo	22	-	Climie et al. (2017)
	Education Source	7	-	
	ERIC	3	-	
	MEDLINE	24	1	
ADHS und RESSOURCEN-ORIENTIERT	APA PsycInfo	-	-	
	Education Source	-	-	
	ERIC	-	-	
	MEDLINE	-	-	
ADHS und STÄRKENORIENTIERT	APA PsycInfo	-	-	
	Education Source	-	-	
	ERIC	-	-	
	MEDLINE	-	-	

Anhang 2

Tabelle 3: Kategoriensystem nach Kuckartz (2016)

Kategorie und zugehörige Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Kognition			
Divergentes Denken	Dieser Kategorie werden Textstellen zu divergentem Denken (Divergent Thinking = DT) im Zusammenhang mit ADHS zugeordnet. Beim DT handelt es sich um nicht-sequentielle Gedankenprozesse (Sedgwick et al., 2019) und die Fähigkeit, neue, originelle oder geniale Ideen zu entwickeln (Guilford, 1967, zitiert nach Sedgwick et al., 2019). Auch der Begriff „Querdenker_in“ wird mit divergentem Denken in Verbindung gebracht (Sedgwick et al., 2019) und entsprechend in dieser Kategorie berücksichtigt.	„The participants described DT as a natural aspect of their ADHD. They reported being swamped by ideas that fled from one to the next or being “outside-the-box” thinkers (...)“ (Sedgwick, 2019, S. 244).	Lüdeke et al. (2019), S. 107, Sp. 1, Z. 5-10 Lüdeke et al. (2019), S. 110 Mahdi et al. (2017): S. 1225, Sp. 2, Z. 46-51; S. 1226, Sp. 1, Z. 2 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 40-43
Non-konformistisches Denken	Non-konformistisch wird verstanden als nicht den Erwartungen des „Normalen“ entsprechend, also von den Normen abweichend. In einer nicht angepassten Umgebung nimmt eine non-konformistische Person leicht eine Aussenseiterrolle ein (Sedgwick et al., 2019).	„All the participants reported being viewed by others as <i>nonconformist</i> “ (Sedgwick et al., 2019, S. 244).	Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 2, Z. 42-44 Sedgwick et al. (2019): S. 245, Sp. 1, Z. 3-16
Hyperfokus	In dieser Kategorie kommen Textstellen vor, die sich auf Phasen von intensiver geistiger Konzentration beziehen. Dabei steht die sog. Hyperfokussierung für hohe Produktivität (Sedgwick et al., 2019). In einer negativen Darstellung steht sie für ein Defizit bei der	„... it is giving the brain a task that it’s almost designed for.... if you thought that an ADHD brain had been designed for something.... because I think the energy that the ADHD brain seems to have.... it’s unfocused, quite scattered, chaotic and a bit	De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 2, Z. 35-40 Mahdi et al. (2017): S. 1226, Sp. 1, Z. 1-9

	<p>Verschiebung von Sets und dem Wechsel von Aufgaben (Miranda et al., 2012, zitiert nach Sedgwick et al., 2019). Vereinfacht gesagt wird unter der Fähigkeit, sich in einen Zustand von Hyperfokussierung zu versetzen, verstanden, dass andere Gedanken, Geschehnisse und Umgebungsgeräusche in diesem Moment ausgeschaltet werden können und die ganze Energie, die ganze Konzentration, auf eine einzelne Tätigkeit gerichtet werden können (Sedgwick et al., 2019).</p>	<p>random... but give that brain something that really you can tune into and it's your interest, then all that random stuff just goes boom... I get this incredible intense concentration and that's great for work....“ (Sedgwick, 2019, S. 244).</p>	<p>Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 43-50, Sp. 2, Z. 1-17</p>
Kreativität	<p>Eine erhöhte Leistung im Bereich der Kreativität im Zusammenhang mit ADHS bildet den Hauptfokus dieser Kategorie. Unter kreativen Leistungen wird verstanden, wenn Originalität und Einfallsreichtum zum Erreichen eines Ziels zum Einsatz kamen (Sedgwick et al., 2019). Kreativität steht zudem in engem Zusammenhang mit Humor (Lüdeke et al., 2019), welcher in einer eigenen Kategorie behandelt wird. Sie erfordert divergentes Denken, Originalität, Flexibilität und umfasst auch qualitative Merkmale, wie z. B. emotionale Expressivität (Guilford, 1956). Ein weiteres Merkmal von Kreativität ist, dass zeichnerisch und denkerisch Risiken eingegangen werden (Urban & Jellen, 2010).</p>	<p>„I'm an artist.... a creative type... a bohemian.... you are most likely to be a creative person if you are a divergent thinker....and not convergent....I am very creative and that's through and through....I'm a fine art graduate, a musician, a published poet, an entrepreneur, a performer...“ (Sedgwick et al., 2019, S. 244).</p>	<p>De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 2, Z. 31-35 De Schipper et al. (2015): S. 1518; Sp. 1, Z. 1-16 Lüdeke et al. (2019), S. 110, Sp. 2 Lüdeke et al. (2019), S. 111-112 Mahdi et al. (2017): S. 1225, Sp. 2, Z. 51 – S. 1226, Sp. 1, Z. 1 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 2, Z. 15-30</p>
Flexibilität	<p>Unter dem Begriff Flexibilität wird die „Fähigkeit des Menschen, sich wechselnden Situationen rasch anzupassen“ verstanden (Kunkel-Razum et al., 2015, S. 357). In dieser Kategorie kommen Textstellen vor, die sich auf Flexibilität beziehen.</p>	<p>„Other positive characteristics often mentioned were flexibility, resiliency, perseverance, creativity and a generally optimistic attitude, as well as the ability to multitask and process input from various sources simultaneously“ (De Schipper, 2015, S. 1516).</p>	<p>De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 2, Z. 25-42 De Schipper et al. (2015): S. 1519; Sp. 1, Z. 26-29</p>

			<p>Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 32-39</p> <p>Sedgwick et al. (2019): S. 247, Sp. 2, Z. 7-16</p>
Energie			
Hohes Energieniveau	<p>In dieser Kategorie werden Textstellen mit Aussagen über hohes Energieniveau in Verbindung mit ADHS ausgewertet. Eingeschlossen sind subjektiv wahrgenommene, physiologische, wie auch physische Energie.</p>	<p>„...I think if you can learn how to harness it... if you can tap into the energy and direct it...if you can learn how to control and direct it and focus it on the right things, then the positives have huge potential... huge...huge potential... I think people with what is called neurodiversity.... just look at some of the people who have neurodiversity in history.... There are people who have learnt how to use it and to harness it...I'd really like to learn how to....“ (Sedgwick, 2019, S. 246).</p>	<p>De Schipper et al. (2015): S. 1516, Sp. 2, Z. 25-31</p> <p>Mahdi et al. (2017): S. 1225, Sp. 2, Z. 46-51</p> <p>Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26</p> <p>Sedgwick et al. (2019): S. 245, Sp. 2, Z. 22-25; 34-39</p> <p>Sedgwick et al. (2019): S. 246, Sp. 1, Z. 1-39</p>
Emotionen			
Emotionsregulierung	<p>Dieser Kategorie wurden Textstellen zugeordnet, die im Zusammenhang mit Emotionsregulierung und ADHS stehen. Emotionsregulierung wird dabei als Teil von strategischer Emotionaler Intelligenz (EI) verstanden und beinhaltet die Fähigkeit, die eigenen wie auch die Emotionen anderer zu regulieren, im Sinne von Emotionen nutzbar zu machen und sie einzusetzen, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen (Climie et al., 2017). Auch übergeordnete Aussagen zu Erkenntnissen im Bereich der EI werden dieser Kategorie zugeordnet.</p>	<p>„In addition, children in this sample demonstrated better understanding on the Managing Emotions subtest than the normed sample, and although their score on understanding emotions was slightly lower than the scale mean, it was still within the Average range“ (Climie et al., 2017, S. 1671).</p>	<p>Climie et al. (2017): S. 1670, Sp. 2, Z. 3-7</p> <p>Climie et al. (2017): S. 1671, Sp. 1, Z. 3-8; 18-25; 30-34; 40-50</p> <p>Climie et al. (2017): S. 1671, Sp. 2, Z. 4-20; 45-55</p> <p>Climie et al. (2017): S. 1672, Sp. 1, Z. 1-17</p> <p>Climie et al. (2017): S. 1672, Sp. 2, Z. 4-19; 26-36; 44-52</p>

			Sedgwick et al. (2019): S. 247, Sp. 1, Z. 2-11; 19-27
Selbstakzeptanz	In dieser Kategorie kommen Textstellen vor, die sich auf die Selbstakzeptanz und ADHS beziehen. Selbstakzeptanz bedeutet die Bereitschaft, sich selbst anzunehmen (Kunkel-Razum et al., 2015).	„The participants described <i>self-acceptance</i> as a positive attribute that demonstrated their willingness to tolerate <i>self</i> despite experiencing ADHD-related deficits and functional impairments“ (Sedgwick, 2019, S. 246).	Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 246, Sp. 2, Z. 49-52
Einfühlungsvermögen	Einfühlungsvermögen, auch Empathie, ist die „Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen“ (Kunkel-Razum et al., 2015, S. 300). Dieser Kategorie werden Textteile zugeordnet, die sich auf das Einfühlungsvermögen im Zusammenhang mit ADHS beziehen.	„...it’s always to do with putting on other people shoes.... I don’t know whether it’s part of ADHD...I have related to other people with ADHD and they have this sort of over developed sense to identify with other people’s emotions... it’s what I’ve found...“ (Sedgwick, 2019, S. 247).	De Schipper et al. (2015): S. 1517; Sp. 1, Z. 1-4 Mahdi et al. (2017): S. 1229, Sp. 1, Z- 21-24 Sedgwick et al. (2019): S. 247, Sp. 1, Z. 2-11
Sozial- und Selbstkompetenzen			
Humor	Humor ist die „Fähigkeit eines Menschen, über bestimmte Dinge zu lachen“ (Kunkel-Razum et al., 2015, S. 449). Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die Humor im Zusammenhang mit ADHS behandeln.	„The participants described a penchant for <i>humour</i> as being eminent in the lives of people with ADHD. Even when asked what they would miss if their ADHD went away, all the participants said it would be their sense of humour“ (Sedgwick, 2019, S. 246).	Lüdeke et al. (2019), S. 110, Sp. 2, Z. 10-16 Lüdeke et al. (2019), S. 111, Sp. 2, Z. 1-10 Sedgwick et al. (2019): S. 246, Sp. 2, Z. 42-49
Hilfsbereitschaft	Hilfsbereitschaft beschreibt die „Bereitschaft, anderen zu helfen, behilflich zu sein“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022). Es ist auch eine Art von „Selbstlosigkeit in Denken, Fühlen und Handeln“ (Wirtz, 2021, S. 140) In diese Kategorie fallen Textteile, die sich auf	„A high level of energy and drive, creativity, hyper-focus, agreeableness, empathy, and willingness to assist others were the most consistently reported strengths associated with ADHD“ (Mahdi et al., 2017, S. 1219).	Mahdi et al. (2017): S. 1219, Sp. 2, Z. 8-11 Mahdi et al. (2017): S. 1226, Sp. 1, Z. 4-7

	die Hilfsbereitschaft im Zusammenhang mit ADHS beziehen.		
Resilienz	Bei der Resilienz handelt es sich um eine „psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“ (Kunzel-Razum et al., 2015, S. 930). Dieser Kategorie werden Textteil zum Thema Resilienz und ADHS zugeordnet.	„...You have to behave totally differently...and that’s something... that...adaptability and being able to adapt yourself to any situation, I think would be something I’d attribute to ADHD...“ (Sedgwick, 2019, S. 247).	De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 31-35 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 247, Sp. 2
Sublimation	Sublimation geschieht unbewusst und nicht nach freiem Willen. Indirekt wird sie dadurch beeinflusst, dass jemand z. B. seine soziale Umgebung oder sein Arbeitsumfeld unbewusst nach Kriterien auswählen, die unserer Art der Informationsverarbeitung entgegenkommen (Haan, 1982 in Sedgwick et al., 2019). In diese Kategorie fallen Textteile, die sich auf die Sublimation im Zusammenhang mit ADHS beziehen.	„...there is strengths and weaknesses and how you can use your strengths, is by understanding I think, where your weaknesses are.... recognising those weaknesses, recognising those strengths and then maybe using those strengths to counteract those weaknesses.... I don’t know.... that’s it... as far as I’m concerned...“ (Sedgwick et al., 2019, S. 248-249).	Sedgwick et al. (2019): S. 248, Sp. 2, Z. 35-50 Sedgwick et al. (2019): S. 249, Sp. 1, Z. 1-20; 37-43 Sedgwick et al. (2019): S. 249, Sp. 2, Z. 3-7 Sedgwick et al. (2019): S. 250, Sp. 2, Z. 13-17
Sonstige			
Neugier	Unter Neugierde wird Wissbegierde, Offenheit für Erfahrungen und den Wunsch zu lernen verstanden. Sie kann auch ein Mechanismus sein, der es den Menschen ermöglicht, ihre Ziele zu verfolgen und einen Sinn im Leben zu finden (Zuss, 2012, zitiert nach Sedgwick et al., 2019).	„All the participants described naturally being <i>curious</i> as a positive aspect of ADHD“ (Sedgwick et al., 2019, S. 244).	Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 2, Z. 31-35
Abenteuerlust	Die Kategorie mit der Bezeichnung Abenteuerlust schliesst Ergebnisse mit ein, die den Begriff, in Verbindung mit Mut und Tapferkeit, als positive Ressource sieht. Gemeint ist	„...Well, thrill-seeking is an ADHD thing... I can list in my life having done white water rafting, bungee jumping, hand-glider pilot, riding a rocket ship motorcycle at the age of 60, which I really ought not to be now....	De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 40 – S. 1517, Z. 1 Sedgwick et al. (2019): S. 244, Sp. 1, Z. 20-26

	<p>auch Abenteuerlust im Sinn von Spontaneität und Nervenkitzel (Sedgwick et al., 2019).</p>	<p>travelling to far flung places....so just adventure, novelty seeking, thrill-seeking.... I have done a lot in my life and achieved a lot and experienced a lot..... I would see a lot of that as being quite positive and a lot of that is ADHD drive“ (Sedgwick et al., 2019, S. 245).</p>	<p>Sedgwick et al. (2019): S. 245, Sp. 1, Z. 22-44</p>
<p>Sonstige</p>	<p>Hier werden alle positiven Zuschreibungen an Personen mit der Diagnose ADHS, die zu keiner anderen Kategorie passen, gesammelt und erläutert.</p>	<p>„Other positive characteristics often mentioned were ... a generally optimistic attitude, as well as the ability to multitask and process input from various sources simultaneously. Experts described individuals with ADHD as passionate and having a strong drive for the things that interest and motivate them“ (De Schipper et al., 2015, S. 1516).</p>	<p>De Schipper et al. (2015): S. 1516; Sp. 2, Z. 25-42 Mahdi et al. (2017): S. 1226, Sp. 1, Z. 4-7 Mahdi et al. (2018): S. 1313, Sp. 2, Z. 19-28</p>

Anhang 3 – Literaturempfehlungen für Personen aus dem Umfeld eines Kindes mit der Diagnose ADHS

Zur Vertiefung und ergänzenden Lektüre der vorgeschlagenen Umsetzungsmöglichkeiten, werden einige Werke vorgestellt. Sie sind geordnet nach der Hauptansprechgruppe, es ist jedoch zu betonen, dass Lehrpersonen zur Perspektivenerweiterung genauso gut Elternratgeber konsultieren können und umgekehrt.

Empfehlungen für Schüler_innen:

Clever lernen von Rietzler und Grolimund (2018): Dieser Ratgeber richtet sich an Schüler_innen ab 11 Jahren mit Themen wie Motivation, Umgang mit Prüfungsstress und -angst, Vorträge halten, wie sich das Mathe-Monster zähmen lässt, Tipps und Tricks zum Fremdsprachenlernen, Bewältigung von schwierigen Texten, wie man sein Gedächtnis auf Hochtouren bringt und weniger Aufwand für bessere Noten aufbringen muss. Er ist sehr kindgerecht geschrieben und lustvoll illustriert.

Empfehlungen für Eltern:

Erfolgreich lernen mit ADHS, der praktische Ratgeber für Eltern, von Rietzler und Grolimund (2016): Dieses Buch richtet sich an Eltern von ADHS-betroffenen Kindern und bietet konkrete, praktische Hilfestellungen. Es werden Übungen vorgestellt zur Steigerung von Konzentration und Ausdauer des Kindes, wie Lernen motivierend gestaltet, wie Hausaufgabenfrust reduziert und der Vergesslichkeit entgegengewirkt werden kann, clevere Lernmethoden werden aufgezeigt, wie die Stärken des Kindes gefördert werden können, wie man bei Misserfolg das Selbstwertgefühl schützt und wie eine gute Zusammenarbeit mit der Schule aufgebaut werden kann. Die Autoren empfehlen, anstatt das ganze Buch zu lesen, sich aktuell brennende Themen herauszusuchen und mit den vorgestellten Strategien zu experimentieren.

Lotte, träumst du schon wieder? Von Rietzler und Grolimund (2020): Dieses Werk ist gilt als Lernratgeber, ist jedoch in eine abenteuerliche Geschichte rund um das Hasenmädchen Lotte gepackt. Insbesondere dem Träumen wird spezielle Aufmerksamkeit gewidmet, seiner Wichtigkeit und wann es gilt, auf den sogenannten Wolfsblick zu wechseln. Das Buch richtet an Eltern von Kindern mit der Diagnose ADHS und eignet sich hervorragend zum Vorlesen. Zudem sind genauso Lehrpersonen, Psychologen, Psychotherapeuten wie auch Psychiater angesprochen.

Empfehlungen für Lehrpersonen:

ADHS in der Schule, Strategien für den Unterricht (Bargelé et al., 2012). Das Manual von einem Autorenteam aus der Pädagogik, Medizin sowie der Psychologie richtet sich sehr gezielt an Lehrpersonen. In einem ersten Teil werden medizinische Fakten ausgeführt und mögliche Auswirkungen für die Lehrperson und das betroffene Kind dargestellt. Im zweiten Teil folgen Strategie-Bausteine für Lehrpersonen. Darin enthalten sind u.a. Gesprächsleitfäden für Eltern- und Schüler_innengespräche sowie ein Leitfaden für den Unterricht. Zudem werden weitere Informationsquellen präsentiert und Kopiervorlagen bereitgestellt.

Weitere Literatur gibt es zudem von der IB-Hochschule Köln (2020): Motivationale Einflüsse auf exekutive Funktionen bei Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen (ADHS): Ein systematisches Review. Daneben gibt es zahlreiche weitere Fachliteratur.